

Grado en Diseño y Desarrollo de
Videojuegos y Experiencias Interactivas

Trabajo de Fin de Grado

Florida

Universitatària

**Diseño e implementación de un
sistema de combate en tiempo real
con mecánicas para mitigar la
frustración**

Autor: Carlos Burriel Collado

DNI: 21796341T

Convocatoria: 06/2026

Tutor: Samuel Gallastegui González

Titulación adscrita a

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Resumen

El presente trabajo de fin de grado aborda el diseño y desarrollo de un sistema de combate en tiempo real que incorpora mecánicas explícitas orientadas a mitigar la frustración del jugador sin reducir la percepción de desafío. Se identifica un vacío en el ámbito del diseño de videojuegos: aunque la frustración del jugador ha sido analizada como un factor que puede derivar en experiencias negativas, existen pocos estudios centrados en el diseño de mecánicas concretas que busquen reducir dicha frustración sin comprometer el nivel de reto.

A partir de este planteamiento, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿puede un sistema de combate bien equilibrado, que premie el juego habilidoso y amortigüe los momentos críticos, reducir la frustración percibida del jugador y mejorar su sensación de control y fluidez durante el combate? Como hipótesis, se plantea que la incorporación de mecánicas de mitigación de la frustración, como ayudas en situaciones críticas y recompensas por el buen desempeño, disminuirá la frustración percibida y aumentará la sensación de control, sin eliminar el desafío inherente al sistema de combate.

Para comprobarlo, se desarrolla un prototipo funcional en *Unity* que implementa dichas mecánicas. Este prototipo se evalúa con jugadores mediante una metodología mixta que combina la observación directa de las sesiones de juego, entrevistas semiestructuradas posteriores a la partida, cuestionarios con escalas de valoración y el análisis de métricas internas del sistema, como muertes, reinicios o tiempo por combate. Esta aproximación permite obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre el impacto de las mecánicas propuestas en la experiencia de juego.

Los resultados esperados sugieren una reducción de la frustración percibida sin comprometer la sensación de reto, favoreciendo una mayor percepción de control y fluidez durante el combate. En conjunto, el proyecto pretende demostrar que es posible diseñar sistemas de combate que, al mismo tiempo, ofrezcan experiencias de juego más equilibradas y respetuosas con el bienestar subjetivo del jugador. En este sentido, el trabajo se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: salud y bienestar y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: reducción de las desigualdades, desde una perspectiva no clínica y centrada en la experiencia del usuario.

Palabras Clave

Sistema de combate, videojuegos de acción, frustración del jugador, diseño de mecánicas, experiencia de usuario, *game flow*, evaluación de jugabilidad, *Unity Engine*.

Abstract

This final degree project focuses on the design and development of a real-time combat system that incorporates explicit mechanics aimed at reducing player frustration without diminishing the sense of challenge. A gap has been identified in the field of video game design: although player frustration has been analyzed as a factor that can lead to negative experiences, there are few studies focused on designing specific mechanics aimed at reducing such frustration without compromising the level of challenge.

Based on this premise, the following research question is formulated: Can a well-balanced combat system, one that rewards skillful play and mitigates critical moments, reduce players' perceived frustration and enhance their sense of control and fluidity during combat? The hypothesis is that incorporating frustration-mitigation mechanics, such as assistance in critical situations and rewards for good performance, will reduce perceived frustration and increase the sense of control, without eliminating the inherent challenge of the combat system.

To test this, a working prototype is developed in Unity Engine that implements these mechanics. This prototype is evaluated with players using a mixed-methods approach that combines direct observation of gameplay sessions, post-game semi-structured interviews, questionnaires with rating scales, and analysis of internal system metrics, such as deaths, respawns, and time per battle. This approach allows us to gather both qualitative and quantitative data on the impact of the proposed mechanics on the gaming experience.

The expected results suggest a reduction in perceived frustration without compromising the sense of challenge, fostering a greater sense of control and fluidity during combat. Overall, the project aims to demonstrate that it is possible to design combat systems that simultaneously offer more balanced gaming experiences and respect the player's subjective well-being. In this regard, the work aligns with Sustainable Development Goal 3: good health and well-being and Sustainable Development Goal 10: reduced inequalities, from a non-clinical perspective focused on the user experience.

Key Words:

Combat system, Action video games, player's frustration, mechanics design, user experience, game flow, playability evaluation, Unity Engine.

Agradecimientos

Quiero expresar mi profunda gratitud a mi tutor de este trabajo de fin de grado, Samuel Gallastegui González, por su retroalimentación en las diferentes etapas del proyecto y a Vicent Ramírez Luzón, Jaume Sanz Sempere y Damián Judidías Guzmán por su guía en las etapas del diseño del sistema de combate.

También quiero mostrar mi agradecimiento a mis compañeros en cuyo trabajo me he apoyado para la creación del sistema de combate de este trabajo de fin de grado. Muchas gracias a Juan Román Martínez por su trabajo en el modelo del personaje usado en el juego y a Damián Judidías Guzmán por su trabajo con las animaciones del personaje, gracias a Gabriel Zafra Tanco por su trabajo en la Inteligencia Artificial de los enemigos del proyecto donde muestra el sistema de combate, Carmen Diaz Monreal por su trabajo con el arte del nivel donde se prueba el sistema de combate y a Mara Simina Visu por su trabajo en el arte de las interfaces de usuario del susodicho trabajo.

Mis agradecimientos también van dirigidos a mi familia, amigos y pareja por su inquebrantable apoyo.

Finalmente deseo agradecer a todos aquellos que se presentaron como voluntarios a los testeos de las diferentes iteraciones del sistema de combate y cuya retroalimentación ha servido para mejorar las mecánicas de iteración en iteración.

Índice

1. Introducción.....	0
1.1. Motivación.....	0
1.2. Problema de investigación.....	1
1.3. Hipótesis.....	1
1.4. Valor académico del trabajo.....	1
2. Marco teórico.....	1
2.1. ¿Qué es un sistema de Combate?.....	2
2.2. Frustración del jugador en videojuegos.....	3
2.3. Desafío, dificultad y percepción de control.....	4
2.4. <i>Feedback</i> , claridad de lectura y game feel.....	6
2.5. Mecánicas de mitigación de la frustración en videojuegos.....	9
2.6. Evaluación de la experiencia del jugador en sistemas de combate.....	11
2.7. Estudio de Caso: Street Fighter II, Batman Arkham Asylum, Marvel's Spiderman, Devil May Cry 5 y Hi-Fi RUSH.....	12
2.8. Posicionamiento del proyecto.....	16
3. Objetivos y metodología.....	17
3.1. Objetivos.....	17
3.2. Metodología.....	18
4. Desarrollo y Resultados.....	22
4.1. Prototipo inicial del sistema de combate.....	22
4.2. Diseño e implementación del sistema de combate base.....	25
4.3. Implementación de mecánicas de mitigación de la frustración.....	29
4.4. Iteraciones del sistema y ajustes progresivos.....	31
4.5. Resultados del análisis durante el desarrollo.....	37
4.6. Prototipo final alcanzado.....	39
5. Conclusiones y trabajos futuros.....	41
5.1. Objetivos alcanzados.....	41
5.2. Hallazgos teóricos.....	41
5.3. Hallazgos empíricos y prácticos.....	42
5.4. Limitaciones.....	43
5.5. Líneas de trabajo futuro.....	44
6. Bibliografía.....	45
7. Índice de figuras y tablas.....	47
8. Anexos.....	48
Anexo 1: Tabla de clasificación de sistemas de <i>feedback</i>	48
Anexo 2: Tabla de la recogida de datos y Metodología.....	50
Anexo 3: Implementación del sistema de combate.....	50
Anexo 4: Contribución al ODS 3. Salud y bienestar.....	50

1. Introducción

1.1. Motivación

En la industria de los videojuegos, las experiencias orientadas a la acción constituyen uno de los formatos más consolidados del medio interactivo, especialmente aquellos centrados en el control del jugador en tiempo real. Desde los primeros títulos comerciales hasta las producciones más modernas, este tipo de videojuegos ha buscado ofrecer experiencias de tensión, desafío y dominio del sistema, ya sea recreando fantasías de aventura, enfrentamientos físicos o dinámicas propias del cine de acción.

Desde el punto de vista técnico, el diseño de los sistemas de combate ha evolucionado de manera significativa desde sus primeras apariciones en experiencias de juego comerciales. Las mejoras en físicas, animaciones, controles del personaje, retroalimentación recibida y sensación de juego permiten generar experiencias con mayor sentimiento de fluidez y visualmente impactantes. Sin embargo, esta evolución técnica no siempre va acompañada de una reflexión equivalente sobre cómo dichas mecánicas afectan a la experiencia subjetiva del jugador, especialmente en lo relativo a la frustración generada durante situaciones críticas o de riesgo.

Desde mi prolongada experiencia personal como jugador de videojuegos de acción *Player versus Environment*, en los que el jugador enfrenta inteligencias artificiales prediseñadas y controladas por el sistema de juego, he podido observar cómo distintos enfoques de diseño, que van desde sistemas más accesibles hasta otros deliberadamente exigentes, generan respuestas muy diferentes en términos de disfrute, implicación y frustración. En muchos casos, sistemas de combate bien diseñados y técnicamente bien elaborados provocan experiencias negativas cuando el jugador percibe una pérdida total de control, especialmente cuando el jugador encadena errores, daño recibido o bloqueos prolongados sin una posibilidad clara de recuperación.

El presente trabajo parte de este interés personal y académico en las experiencias negativas de los jugadores con sistemas de combate, y con la convicción de que el problema no reside necesariamente en el nivel de dificultad, sino en cómo el sistema responde a los errores del jugador y en qué medida le permite recuperar el control durante el combate.

1.2. Problema de investigación

A partir del problema descrito, se formula la siguiente pregunta de investigación.

¿Puede un sistema de combate en tiempo real bien equilibrado, que gestione los momentos críticos premiando el buen desempeño del jugador y amortiguando situaciones de pérdida de control, reducir la frustración percibida y mejorar la sensación de flujo de juego, control y fluidez sin disminuir la percepción de desafío?

Esta pregunta orienta tanto el diseño del sistema como la metodología de evaluación, situando el foco en la experiencia subjetiva del jugador y no únicamente en el funcionamiento técnico del combate.

Como anotación, los conceptos de frustración percibida, sensación de control, estado de flujo y percepción de desafío se desarrollan y fundamentan teóricamente en el marco teórico de este trabajo.

1.3. Hipótesis

La hipótesis principal de este trabajo plantea que la incorporación de mecánicas específicas de mitigación de frustración, como ayudas contextuales en situaciones críticas, recompensas al juego habilidoso o mecanismos que faciliten la recuperación del control, permitirá reducir la frustración percibida por el jugador.

Se espera que estas mecánicas no eliminen el reto inherente al sistema de combate, sino que contribuyan a una experiencia más fluida, manteniendo un alto nivel de exigencia mientras aumentan la sensación de control y continuidad durante el combate.

1.4 Valor académico del trabajo

Este trabajo propone un proceso cíclico de mejora mediante diferentes métodos de obtención de información y validación orientados al objetivo de reducir la frustración sin disminuir la intensidad ni el interés de la experiencia de juego. Esta metodología iterativa pretende explorar cómo determinadas decisiones de diseño afectan a la percepción de control, desafío y satisfacción del jugador.

2. Marco teórico

2.1. ¿Qué es un sistema de Combate?

Un sistema de combate es una combinación de diferentes elementos que forman la experiencia de combate en un videojuego. Estos pueden abarcar desde ataques y habilidades en una experiencia de acción-aventura, a descartar cartas en juegos de cartas o recargar armas en juegos de disparos en primera persona.

Partiendo de esta definición inicial, este trabajo concuerda con la definición de Niilo Kajala (2022) en su tesis de licenciatura, donde explica que cualquier conjunto de elementos que contribuya a generar una experiencia de combate forma un sistema de combate. Por tanto, siempre que haya un enemigo al que enfrentar, sin importar el género de videojuego y forma en el que se presenten, Todos aquellos gráficos, animaciones, efectos visuales y sonoros, micromecánicas, sistemas de impacto, retroalimentación visual, de cámara o kinestésica, patrones de comportamiento enemigo, efectos de partículas, tiempos de respuesta, transiciones, indicadores de daño, efectos de iluminación, sonidos de impacto, vibraciones del mando y demás elementos que contribuyan a la experiencia jugable del enfrentamiento contarán como parte del sistema de combate de la experiencia de juego.

En su artículo sobre sistemas de combate divertidos, Dealessandri (2021) cita al diseñador líder de combate en Santa Mónica, Mihir Shet: *"We have encounters, so oftentimes the combat teams create the individual chess pieces, but it's the encounters team that creates the chessboard. And they're like: " Hey, we're gonna put this specific enemy here"*. Shet afirma que un sistema de combate es comparable al ajedrez y explica que los procesos de creación de elementos concretos del combate y la aplicación en los encuentros son partes diferentes del proceso de desarrollo. Por tanto, el desarrollo del sistema de este trabajo se centrará en la creación de los elementos del sistema de combate y las dinámicas que puedan generar, no en el diseño de los encuentros de combate, que, pese a ser necesario su diseño y implementación en la muestra del proyecto que demuestra la aplicabilidad del diseño del sistema de combate, forma parte de un aspecto diferente del desarrollo.

En este trabajo, hablaremos de los sistemas de combate en videojuegos como dicho conjunto de elementos que forjan la experiencia de combate, y nos centraremos en el desarrollo de una propuesta para un juego de acción-aventura investigando e implementando mecánicas de mitigación de la frustración.

2.2. Frustración del jugador en videojuegos

La frustración del jugador se define como una respuesta negativa ante la obstrucción reiterada de objetivos dentro de un sistema de juego. Es decir, que el jugador ha visto sus metas a corto y/o largo plazo bloqueadas por los sistemas o características que propone un título.

Esta situación, generalmente ligada a la percepción del diseño, no se produce únicamente por un fallo puntual, sino por una repetición de la apreciación de un jugador que sus esfuerzos no generan un progreso significativo ni un aprendizaje.

En este aspecto, este trabajo concuerda con la tesis de Adam Boulton (2019) y los estudios de Nick Ballou y Sebastian Deterding (2023), de donde se extrae que la frustración no puede ser provocada simplemente por la ausencia de satisfacción, sino que se construye en base a sentimientos de ser controlado, coaccionado, de soledad, de exclusión o de fallo y de duda sobre el individuo... Así como el sentimiento de satisfacción puede conducir al bienestar y a potenciar la motivación intrínseca de los jugadores, los sentimientos de frustración están ligados a desmotivaciones, sentimientos de tristeza, agotamiento y problemas de salud.

A partir de la literatura revisada, puede observarse que, la frustración no aparece exclusivamente a causa de los obstáculos planificados que pueda ofrecer una experiencia de juego, sino que puede aparecer en situaciones surgidas de factores no planeados.

Entre otros podemos encontrar problemas como errores reiterados que provoquen la detención del funcionamiento de la aplicación y puede llevar a la repetición de secciones de la experiencia causando sentimiento de escaso progreso; aburrimiento ante el incumplimiento de expectativas en la experiencia de juego, generando un sentimiento de que su tiempo no ha sido bien utilizado, sentimientos de culpabilidad o en casos más extremos sentimientos de enfado que bloqueen al jugador de pensar con claridad y dejar de jugar al título por completo, como podemos observar en el trabajo de Mathew K. Miller y Regan L. Mandryk (2016) sobre la frustración dentro del “círculo mágico” del juego y la frustración causada por el juego como conjunto de elementos fuera de la dinámica de juego en sí.

En concreto, la ruptura del flujo de juego y, por tanto, la pérdida de motivación intrínseca, a causa de la persistencia del sentimiento de frustración, es la causa más común de abandono en videojuegos, indicando que la frustración no regulada tiene consecuencias negativas en la experiencia de juego. (D. Alexandrovsk et al., 2024).

Adicionalmente, los jugadores tienden a sentir un mayor compromiso con el juego cuando las fuentes de la frustración son variadas en lugar de que provengan sólo de una fuente concreta, pues cuando el sentimiento de frustración aparece de diferentes fuentes, el sentimiento se deslocaliza y diluye, al contrario de cuando se focaliza en una fuente, en la que se incrementa la frustración y se provocan reacciones negativas a la experiencia de juego. (A. Boulton, 2019).

Una vez descritas las posibles razones por las que un jugador puede sentirse frustrado durante el desarrollo de una experiencia de juego, debemos diferenciar de la misma manera el sentimiento de frustración del de dificultad o desafío. El desafío implica un alto nivel de esfuerzo por parte del jugador para superar el obstáculo ofrecido por la experiencia de juego, al mismo tiempo que plantea una sensación de posibilidad de éxito.

Además, una baja cantidad de frustración sí puede aparecer en experiencias de juego en las que el sentimiento de desafío sea elevado. Según Wilhelm (2023), esto ocurre solo en casos en los que el jugador puede mantener su agencia y sentimiento de control, aceptando los obstáculos impuestos como parte de una experiencia positiva, incluso agradeciendo las limitaciones, y mejorando el sentimiento de flujo en el juego. (Juyal, 2021)

Finalmente, la frustración en videojuegos debe abordarse como un fenómeno subjetivo y contextual a la experiencia de juego y a los jugadores. Debido a que depende de diferentes factores tales como el diseño de mecánicas, sistemas de retroalimentación y estructura del reto.

Sin embargo, los trabajos de Wilhelm (2023) y Ballou y Deterding (2023) también muestran que en casos de estudio concretos o parecidos, podemos analizar la frustración de los jugadores mediante experiencias de usuario, métodos de experiencia de usuario, observación y métricas de juego, sin necesidad de diagnósticos psicológicos.

En base a los conocimientos se acaban de presentar, haremos usos de diversos métodos cualitativos y cuantitativos para medir la experiencia de usuario probando el sistema de combate desarrollado de este proyecto.

2.3. Desafío, dificultad y percepción de control

Por tanto, el desafío puede igualarse a la cantidad de esfuerzos y habilidad, en términos de capacidades, necesarios para completarse. He aquí donde el estado de flujo toma importancia y forma: un desafío demasiado elevado o que se oponga a un jugador con habilidades demasiado bajas para completarlo provocará sentimientos de ansiedad, mientras que un desafío demasiado simple para un jugador que, en comparación, es experimentado y cuyas habilidades exceden las requeridas por el desafío provocará sentimientos de aburrimiento.

Ambos sentimientos, de manera prolongada, pueden provocar sensación de frustración.

Sin embargo, cuando las habilidades del jugador y el desafío impuesto por la experiencia de juego son proporcionales, el jugador puede entrar en el estado de flujo, donde se encuentra la experiencia de juego óptima buscada. (Juyal, 2021)

En su libro "The Flow", Mihaly Csikszentmihalyi (1990) explica que el estado de flujo no solo mantiene el interés del jugador, sino que genera sentimientos de regocijo y un profundo sentimiento de diversión donde la mente y el cuerpo del jugador se coordinan para completar un desafío o una acción que valga la pena a ojos del jugador, con concentración absoluta y sin esfuerzo.

Figura 1. Esquema de Estado de Flujo (Mihaly Csikszentmihalyi), *The Flow* (1990), p. 74

Una vez explicado el flujo de juego, podemos concluir que el desafío se experimenta de manera subjetiva y que su valor y, por tanto, el nivel de esfuerzo requerido para completarlo, varía dependiendo del jugador, su experiencia y percepción sobre la dificultad del desafío es igualmente variable y perceptible tras la interacción del jugador con el obstáculo propuesto.

Sin embargo, en experiencias de juego que no tengan en cuenta la variabilidad de la percepción de desafío pueden darse situaciones que resulten frustrantes para el jugador, aplicando aumentos de dificultad innecesarios en busca de provocar un estado de flujo en los jugadores. De hecho, un descontrol de la dificultad en la experiencia de juego puede provocar sentimientos de falta de control, falta de progresión o recompensa, pérdida de claridad de los sistemas de juego o situaciones que el jugador pueda comprender como injustas. Ballou y Deterding (2023) también demuestran cómo este descontrol también puede desembocar en una pérdida de motivación intrínseca.

En juegos modernos, la dificultad y el fracaso son más aceptados cuando vienen acompañados de una sensación de aprendizaje; de hecho, existen juegos cuyo principal interés es el fracaso repetido y el aprendizaje sobre los sistemas de juego obtenido de este.

A su vez, este aprendizaje tiene que generarse en base al entendimiento del jugador de las mecánicas de juego y por ello es necesario que los sistemas y acciones ocurridas al jugador, por el jugador y en el entorno del jugador queden claros. (Kumari et al., 2019)

Del mismo modo que hemos descrito con anterioridad, donde el sentimiento de frustración puede ser provocado por la percepción de la falta de control o la pérdida de claridad de los elementos del juego, la dificultad solo es un factor más que puede provocarlo.

Tanto en flujos de juego de secciones concretas como en el flujo general del título, la mala implementación o ausencia de las mecánicas que promuevan al jugador hacia sus éxitos o la retroalimentación que valide los sistemas de juego son factores que pueden provocar sentimientos de frustración. (Juyal, 2021)

Este trabajo, que tiene como uno de sus objetivos desarrollar mecánicas para mitigar la frustración de los jugadores, presenta mecánicas accesibles, mediante botones o combinaciones de estos, que cambien positivamente la percepción de dificultad del jugador con el fin de acercar al jugador al estado de *flow* con herramientas directas y centradas en la recuperación del control.

2.4. *Feedback*, claridad de lectura y *game feel*

Llamamos *feedback* a aquellas respuestas que el sistema de juego ejecuta para enfatizar acciones en los elementos del juego, a modo de retroalimentación, ya sean objetos, personajes no jugables o del mismo jugador. Estas respuestas pueden aparecer en cualquier momento que resulte relevante para la acción que enfatizan y tienen como objetivo informar al jugador, como demuestra Daniel Cook en su artículo “*What are game mechanics*”, (2006). Este énfasis puede aparecer como una ejecución previa a la acción a modo de advertencia o ayuda visual, de manera instantánea a la consecuencia de la acción o posteriormente. Además, pueden ser tanto de larga duración como aparecer por escasas fracciones de segundo y suelen exagerar el efecto de la acción a la que están ligados.

En su artículo, Alan Mattiassi (2019) demuestra la relación que existe entre eventos relacionados con el cerebro de los jugadores y las acciones y acontecimientos ocurridos dentro de un videojuego de lucha. Por lo que podemos extraer que parte de esa inmersión viene dada de efectos de *feedback* que enfatizan los eventos simulados.

Los sistemas de *feedback* se plantean con el objetivo de informar al jugador, reforzar la claridad de lectura de los sistemas de juego, enfatizar acciones y decisiones. Para ello toman todo tipo de formas y efectos:

Podemos encontrar elementos perceptibles por la vista como partículas, efectos de movimiento, rebordes en elementos de interfaz de usuario, filtros de color en elementos visuales, variaciones en movimientos de animaciones, tanto en la velocidad de estas como en movimientos planificados y exagerados; movimientos de cámara como zums, vibración, cambio de foco, desenfoque, efectos de posprocesado, o la velocidad de reproducción de la misma aplicación, entre muchos otros.

Del mismo modo, los sistemas de *feedback* pueden hacer uso de medios sonoros (Haehn et al., 2024), como sonidos especiales, variaciones de audio, filtros de sonido, cambios de canal de reproducción, o kinestésicos, vibración del control del jugador y aumento de la resistencia en gatillos en los controles que hacen uso, entre otros.

Pichlmair & Johansen (2021) elaboraron una tabla que clasifica todos los elementos de *feedback* de una forma ordenada y comprensible, que ha resultado especialmente esclarecedora para este trabajo.

La clasificación de los tipos de sistemas de *feedback* se compone por:

Movimiento y acciones	Énfasis en los efectos y formas de objetos y acciones en movimiento. En esta definición también entran acciones hechas físicamente por el jugador con los controles del juego.
Significación de eventos	Énfasis en la consecuencia de las acciones ocurridas en la simulación. Exageración de acciones relevantes y durante un tiempo limitado.
Manipulación del tiempo	Uso del tiempo y la velocidad de simulación para generar énfasis momentáneo en acciones y eventos.
Persistencia	Efectos consistentes centrados en mantener la relación entre eventos pasados y presentes.
Encuadre de escenas	Énfasis en los elementos visibles en pantalla, cuán visibles son y cómo la cámara se posiciona en ciertos momentos de la experiencia de juego.

Tabla 1. Tipos y descripción de sistemas de *feedback*

Véase también Anexo I. Tabla de clasificación de sistemas de *feedback*.

En juegos de acción, también encontramos sistemas que refuerzan la sensación de juego enfatizando la acción de atacar centrándose tanto en el impacto como en los elementos que lo rodean. (Lin, Z. et al, 2022) (Lin, Z. et al, 2016).

Por otro lado, cuando hablamos de sensación de juego hacemos referencia a “El control en tiempo real de objetos virtuales en un espacio simulado, con interacciones enfatizadas por el pulimento” a menudo complementado por experiencias de juego que potencian la estética de sentimiento de control; el placer del aprendizaje, práctica y perfeccionamiento de habilidades; ampliación de sentidos; extensión de la identidad o interacción con una realidad física dentro de un juego.

Aunque esta definición no aplica a todos los tipos de experiencias de juego, la definición de Steve Swink (2008) en su libro “*Game Feel*” sí aplica al tipo de experiencia relevante para este proyecto. Del mismo modo que los sistemas de *feedback*, el flujo de juego o la frustración, la sensación de juego no se forma por una sola mecánica o factor, sino que es una cualidad emergente de los elementos del sistema de juego.

De hecho, la referencia al ya explicado flujo de juego no es ocasional, una buena sensación de juego puede llevar a un jugador a un estado de flujo y las experiencias de juego que generan una buena sensación de juego y provocan un estado de flujo en el jugador comparten características similares, como claridad a la hora de plantear una tarea para completar y que requiera concentración, *feedback* inmediato que hace posible la concentración, capacidad del jugador de ejercitar su sentimiento de control sobre las acciones del juego, una profunda implicación sin esfuerzo en la experiencia, pérdida de preocupación por uno mismo o la pérdida de percepción del tiempo. (Juyal, 2021).

De la misma manera, el *feedback* forma parte intrínseca de una buena sensación de juego y todos los elementos que forman estos sistemas amplifican la percepción de una buena sensación de juego. (Pichlmair, M., & Johansen, M., 2021).

Para ambos conceptos, su ausencia o mala implementación puede provocar sentimientos de frustración, pues ambos forman parte o se relacionan en gran medida con la relación del jugador con la experiencia de juego y su sensación de control y lectura de la experiencia.

Por tanto, podemos deducir que en juegos de combate en tiempo real, independientemente de su dificultad y más profundamente si esta es elevada, el *feedback* es una parte imprescindible del entendimiento del juego y la claridad de los sistemas. Por lo que sólo mediante una base de *feedback* satisfactorio y enfocado en informar al jugador de los eventos a su alrededor se puede generar una buena sensación de juego y llevar al jugador a un estado de flujo de juego.

Para este trabajo, con el fin de maximizar la sensación de control y reducir al máximo su pérdida. Se han implementado varios de los sistemas de *feedback* explicados en la demostración del sistema de combate.

2.5. Mecánicas de mitigación de la frustración en videojuegos

Una vez descritos los factores que pueden provocar sentimientos de frustración en los jugadores, podemos centrarnos en buscar mecánicas que reduzcan esos sentimientos, mejorando la sensación de juego y amortiguando, en cuestión de frustración y flujo de juego, los momentos más críticos de la experiencia.

Conectando con lo anteriormente descrito sobre dificultad y desafío en experiencias de juego, el valor de un desafío es subjetivo y variable según el usuario que lo experimente.

Por tanto, una reducción directa de la frustración no tiene por qué reducir directamente el sentimiento de frustración causado al jugador. En todo caso, la frustración se puede mitigar mejorando la respuesta al error de la experiencia de juego, pero no variando la dificultad como un parámetro elevable o disminuíble.

Las mecánicas de mitigación de la frustración son contextuales a la situación planteada por la experiencia de juego y suelen funcionar como ayudas temporales centradas en la amortiguación de situaciones críticas, reduciendo el castigo y la pérdida de control del jugador durante una secuencia de errores consecutivos o estados de riesgo. (Jeanine A. DeFalco et al., 2016).

Al igual que los sistemas de *feedback*, las mecánicas de mitigación de frustración se agrupan por su funcionalidad, pero sus otras características propias pueden variar enormemente.

Podemos encontrar mecánicas que se caracterizan por proteger al jugador temporalmente del riesgo, reducir el daño recibido de los enemigos, aumentar la vida base del jugador o ralentizar el ritmo del combate, lo que evita la sensación de frustración después de una cadena de fallos, generando momentos de recuperación en los que el jugador puede replantear sus estrategias antes de volver a ponerse en riesgo.

Hasta cierto punto, mecánicas de escape como una habilidad de embestida o un “tiempo bala”, que es una reducción del tiempo de reproducción de la experiencia de juego, pueden contribuir a generar momentos de recuperación y a la reducción de la frustración.

Por otro lado, podemos encontrar otras mecánicas de mitigación de la frustración centradas en premiar al jugador por su buen desempeño, como ventajas temporales como recompensa por completar una acción puntual correctamente. Estas mecánicas refuerzan la motivación intrínseca de los jugadores y el aprendizaje de los sistemas de juego, al mismo tiempo que mantienen la sensación de peligro y dificultad mientras se refuerza la agencia del jugador. (Wilhelm, 2023).

La recuperación parcial o completa de recursos ayuda a mantener el flujo de juego, sobre todo en momentos de riesgo críticos, favoreciendo la continuidad de la experiencia y retrasando el colapso, tanto en cuestión de sentimiento de frustración del jugador como del propio personaje, y manteniendo el desafío base intacto, potenciando la entrada de flujo de juego.

Mecánica	Función	Ejemplos
Protección temporal	Reduce el castigo durante situaciones críticas.	Escudos, reducción de daño, aumento temporal de vida.
Recuperación de control	Permite salir de situaciones de riesgo o bloqueo.	“Tiempo bala”, habilidades de escape.
Recuperación de recursos	Mantiene la continuidad de la experiencia y evita el colapso del jugador.	Curación, recuperación de energía o munición.
Recompensa al buen desempeño	Refuerza la motivación y la sensación de agencia.	Bonificaciones temporales, potenciadores por acciones exitosas.
Adaptación contextual	Introduce ayudas temporales en momentos de dificultad elevada.	Asistencias dinámicas o ventajas situacionales.

Tabla 2. Síntesis de mecánicas de mitigación de la frustración

Finalmente, Tilek Sakyev (2025) describe que hay que ser cautelosos con la aplicación de las mecánicas de mitigación de la frustración, pues los jugadores pueden percibir las como trampas o atajos si no son presentadas como elementos naturales del combate. Es importante que el jugador entienda por qué se ha activado la ayuda y cómo se relaciona a nivel contextual con la fantasía del videojuego, pues así, la aceptación de la mecánica aumenta y se pierde el entendimiento de esta como una ayuda, contextualizándola como una parte más de los sistemas de juego.

Este enfoque es más relevante en sistemas de combate en tiempo real, donde estas mecánicas permiten sostener la intensidad del combate al mismo tiempo que se reduce el abandono del jugador, pues se entienden como una respuesta integrada en el sistema y útil al desafío del juego.

En este proyecto, se han desarrollado mecánicas de mitigación de la frustración contextuales, de recuperación de recursos y control y de recompensa al jugador al completar ciertas acciones.

2.6. Evaluación de la experiencia del jugador en sistemas de combate

Con tal de iterar correctamente los sistemas de combate en tiempo real y alcanzar una buena sensación de juego, es necesario hacer una evaluación de la experiencia del jugador de manera repetida con tal de hacer los ajustes y cambios necesarios.

Estas evaluaciones permiten contrastar las decisiones de diseño, que pueden tener percepciones alteradas de la realidad del sistema, con la percepción real de los jugadores, que suelen no tener ninguna experiencia ni opinión previa del sistema. Incluso un número pequeño de jugadores es capaz de descubrir problemas de diseño que hayan quedado ocultos ante los diseñadores de juegos. De este modo, el objetivo de las evaluaciones no es validar el sistema como correcto, sino que se busca identificar cómo se experimenta el sistema por jugadores sin sesgos previos.

Sin embargo, no podemos medir la experiencia del jugador únicamente con métricas técnicas. Pues variables como el control, la fluidez, la frustración o la percepción de dificultad o la claridad de la lectura del sistema, como ya hemos descrito con anterioridad, son profundamente subjetivas y contextuales a la interacción del jugador con los sistemas de juego. Por tanto, es necesario que algunas de las cuestiones se centren en la experiencia del jugador con un acercamiento cualitativo. (Alexandrovsky et al., 2024).

Adicionalmente, Jeff Sauro y James R. Lewis (2012) observaron que de el comportamiento del jugador experimentando el videojuego, ya sea con o sin ayudas de parte del observador permite percibir patrones en las acciones de los jugadores, como repetición de acciones, bloqueos en la progresión de la experiencia, abandonos, verbalizaciones, entre otros; permitiendo a los diseñadores encontrar nuevos puntos en los que enfocarse para mejorar la experiencia de juego y facilita encontrar momentos de frustración y recuperación del control. Sobre todo en etapas tempranas del desarrollo donde se puede prototipar nuevas ideas con mayor agilidad y sin compromiso si es necesario.

Por tanto, un método eficaz de conseguir la mayor cantidad de información posible es mediante una entrevista semiestructurada mezclando preguntas cuantitativas y cualitativas al mismo tiempo que se hace una observación del comportamiento del jugador. Además, parten de un carácter flexible que las hace óptimas para estudios exploratorios. (Jeff Sauro , 2010).

Del mismo modo, este tipo de entrevistas semiestructuradas permite hacer comparaciones entre jugadores, tanto en la parte cualitativa y observacional como en la cuantitativa, donde podemos incluso hacer medias y sacar valores numéricos de las respuestas de los jugadores.

Adicionalmente, el propio programa que ejecute la experiencia de juego puede contener métricas y estadísticas que tengan en cuenta ciertas acciones de los jugadores, otorgando valores objetivos que complementen y contextualicen las respuestas de los entrevistados.

El número de muertes, la cantidad de veces que se usa una habilidad, el tiempo de juego, las veces que se han aplicado mecánicas de mitigación de la frustración... Todos estos valores, una vez estudiados en el contexto del diseño del juego, ayudan a entender mejor los datos subjetivos recogidos. Además, la comparación de estos valores entre versiones del sistema es enormemente interesante, pues se puede observar el impacto de los cambios implementados y cómo afectan a la versión actual del sistema.

Estas entrevistas son muy útiles a la hora de analizar los sistemas que hacen uso de mecánicas de mitigación de la frustración.

En prototipos académicos, la evaluación del sistema de combate y la experiencia de juego no buscan representatividad estadística. Sino que se centra en la coherencia entre diseño, experiencia percibida por el jugador y los resultados observables de la propia evaluación.

2.7. Estudio de Caso: *Street Fighter II*, *Batman Arkham Asylum*, *Marvel's Spiderman*, *Devil May Cry 5* y *Hi-Fi RUSH*

2.7.1. *Street Fighter II: The World Warrior* (1991)

Street Fighter II: The World Warrior es un juego del género de lucha en desplazamiento lateral para máquinas arcade, las cuales introducen las entradas del jugador mediante un esquema de control de una palanca y seis botones por jugador.

La suma del movimiento de la palanca con los seis botones permite al jugador generar diferentes combinaciones que se traducen en el juego como diferentes acciones en el personaje.

Del mismo modo, la secuencia de entradas continuada en un espacio de tiempo también se traducen en el juego como diferentes acciones seleccionadas mediante ramificaciones de las acciones base. En la práctica, pulsar tres veces un mismo botón genera una interacción diferente a pulsar dos veces y cambiar de botón en la tercera pulsación.

Street Fighter II plantea estas acciones clasificando las entradas en diferentes tipos de ataques llamados altos, medios y bajos y en acciones como bloquear, saltar o agarrar, generando diferentes resultados en la interacción de personajes y entre ellos, planteando un sistema de combate con un gran peso en la estrategia en términos de un combate de acción rápida. (L. Zuin, G. L. Z., P. A. Macedo, Y. P. A. M., L. Pappa, G. L. P., & Chaimowicz, L. C., 2016).

La ramificación de ataques circunstanciados por la situación del jugador, entorno y raíz del ataque es un elemento que ha sido heredado en los diferentes formatos de los sistemas de combate en tiempo real para juegos de acción.

2.7.2. Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman: Arkham Asylum es un juego de acción en tercera persona del género acción-aventura con movimiento en 3D donde el jugador combate grupos de enemigos que se agrupan alrededor del personaje y toman “turnos” para atacar al personaje del jugador.

Como los enemigos aparecen en grupos grandes, el título hace aparecer iconos encima de los enemigos para señalar un ataque inminente y dirigir la atención del jugador. Que puede contraatacar a los enemigos señalizados mediante la pulsación de un botón.

Esta acción genera un sistema de combate centrado en la reacción a las acciones de los enemigos, mientras deja el ataque del jugador como un elemento secundario cuando ataca a un enemigo, generando un ritmo variado en los encuentros de combate.

Sumado a esto, la necesidad de hacer sentir al jugador que controla a un superhéroe, que puede enfrentar grandes grupos de enemigos con facilidad, desemboca en características de la experiencia de juego que buscan facilitar el movimiento ágil del personaje en combate. Estas características son llamadas “Sistema *Freeflow*” y permiten acercar al personaje del jugador con rapidez a los enemigos, saltar de un enemigo a otro con facilidad, entre otros.

2.7.3. *Marvel's Spider-man* (2018)

Marvel's Spider-man es un juego de acción en tercera persona del género acción-aventura en el que el jugador encarna al superhéroe de Marvel en un entorno en 3D y también enfrenta enemigos en grupos legando su sistema de combate de las sagas de videojuegos *Batman Arkham* y *Middle Earth*.

Con el fin de desmarcarse de las propiedades intelectuales de Warner Bros, *Marvel's Spider-man* adapta su sistema de combate con un enfoque en el movimiento y el dinamismo del personaje. Optando por un combate aéreo, juggle combos y habilidades para recolocar al personaje.

Entre estas últimas encontramos la recontextualización del botón de contraataque como habilidad de embestida cuando el jugador no está siendo atacado y, en contraposición, la habilidad de incorporarse al área de peligro del combate con un disparo de tela de araña que acerca al personaje a un enemigo cercano.

2.7.4. *Devil May Cry 5* (2019)

Devil May Cry 5 es un juego de acción en tercera persona del género *Hack & Slash* en un entorno y con movimiento en 3D donde el jugador debe combatir con diferentes tipos de enemigos, generalmente llegados en grupos, con el fin de desbloquear su camino a la siguiente zona de combate.

El título agrupa sus encuentros de combate en niveles organizados por una narrativa que conduce a los personajes de la historia. Del mismo modo, justifica el control de tres personajes con diferentes sistemas de control en la experiencia de juego. Según avanza la narrativa, el jugador recorre los niveles controlando a un personaje distinto, que posee habilidades únicas y cambia el estilo de juego y el ritmo de los encuentros.

En concreto, podemos centrarnos en la diferencia jugable entre los personajes Nero y Dante, quienes poseen parecidos en sus habilidades básicas, pero se diferencian en cuanto a sus capacidades, tanto a nivel narrativo como jugable. Mientras Dante es el protagonista original de la franquicia que hereda habilidades y poderes de juegos anteriores, Nero es menos experimentado, lo que se refleja en sus características jugables. Pudiendo ejercer de tutorial del sistema de combate para los jugadores.

Sin embargo, los tres personajes del juego mantienen parecidos jugables relevantes en la base de la sensación de juego, como la interrupción de acciones mediante un salto, un movimiento de evasión o una habilidad concreta del personaje. Del mismo modo, un salto también puede ser interrumpido por un ataque, aumentando el dinamismo del movimiento del personaje, que responde con facilidad y rapidez a la acción del jugador.

Por otro lado, *Devil May Cry 5* también hace uso de una mecánica de fijación de la cámara orbital: al mantener pulsado un botón, la cámara se centra automáticamente en el encuadre en el enemigo más cercano o el más probable al que esté enfrentando el jugador, sin sacar al personaje del jugador de la pantalla y se recoloca con el fin de mantener ese encuadre constantemente. Este comportamiento mejora la sensación de juego facilitando el acierto de los ataques del jugador a un enemigo en específico y solucionando posibles problemas de visibilidad que pudiera causar el entorno.

2.7.5. Hi-Fi RUSH (2023)

Debido a que los sistemas de combate “*Freeflow*”, estudiados anteriormente, centran su interacción con enemigos entre los ataques directos y contraataques al evadir un ataque enemigo, se generan dinámicas de juego parecidas a las que encontraríamos en un juego de ritmo. En el caso de los sistemas “*Freeflow*”, el jugador se mantiene pulsando los botones de ataque pudiendo cambiar la acción según las mecánicas lo permitan, mientras intercepta ataques rivales en un tiempo y ritmo específicos.

Mientras que los sistemas de juegos de ritmo son más estrictos en las entradas de acciones del jugador, los sistemas “*Freeflow*” son más laxos y permiten una improvisación constante.

Hi-Fi RUSH es un juego de acción en tercera persona del género *Hack & Slash* en un entorno y con movimiento en 3D donde el jugador debe combatir con diferentes tipos de enemigos, generalmente llegados en grupos, con el fin de desbloquear su camino a la siguiente zona de combate.

Siguiendo un estilo visual y artístico muy marcado por la música y el ritmo que se refleja tanto en el entorno como en la interfaz de usuario, el título plantea un sistema de combate focalizado en la entrada de acciones de ataque al ritmo que sigue todo el juego. Para ello, hace mucho énfasis en el entendimiento de estas mecánicas y en la implementación de ayudas visuales para la comprensión del jugador.

Aunque el juego es casi completo sin hacer uso del sistema de ritmo que plantea, el título implica mejoras sustanciales y ayudas para el jugador que intenta activamente cumplir el reto que plantea el ritmo del juego.

2.8. Posicionamiento del proyecto

En conclusión, podemos afirmar que el sentimiento de frustración es un fenómeno recurrente en los videojuegos de acción y combate en tiempo real y su causa es directamente provocada por diversos motivos relacionados con el diseño y la implementación de los sistemas de las experiencias de juego.

Se hace hincapié en la diferencia entre desafío y dificultad y en su valor contextual y subjetivo, que no comparte equivalencia con la frustración, que es causada por la percepción de pérdida de control antes que por la propia dificultad, que puede ser un elemento motivacional.

Por otro lado, se reconocen los sistemas de *feedback* como elementos imprescindibles de la óptima experiencia de juego en su finalidad de enfatizar acciones e informar al jugador de lo ocurrido en su entorno, mejorando la claridad de lectura de los sistemas de juego y amortiguando el sentimiento de frustración, pues los jugadores tienden a aceptar el error si entienden su causa, y al mismo tiempo que no se disminuye la dificultad.

Del mismo modo, existen mecánicas centradas en amortiguar los momentos de riesgo y reducir la frustración de los jugadores, que, presentadas con claridad y coherencia, se sienten parte intrínseca del juego y se basan en apoyar al jugador en situaciones críticas y recompensar su buen desempeño.

Finalmente, se afirma que las entrevistas semiestructuradas con base en preguntas cuantitativas y cualitativas apoyadas por un trabajo de observación del comportamiento de los jugadores y su posterior comparación entre entrevistados y versiones de la misma experiencia generan gran cantidad de resultados valiosos para el desarrollo del videojuego. Sobre todo en prototipos académicos.

Sin embargo, a pesar de la abundancia de documentación, cuando se habla de frustración y desafío, se detecta un vacío en propuestas aplicadas: son escasos los trabajos que diseñan sistemas de combate específicamente orientados a mitigar la frustración manteniendo el desafío. Pues la gran mayoría de estudios se centran en los resultados posteriores a la finalización de la experiencia de juego y no en el diseño de los sistemas y su implementación.

Este proyecto se posiciona en ese espacio intermedio entre teoría y práctica, donde se propone el diseño e implementación de un sistema de combate en tiempo real que integra mecánicas de mitigación de la frustración desde su concepción, con el objetivo de preservar el desafío evitando el bloqueo y la pérdida de control.

3. Objetivos y metodología

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo de fin de grado es diseñar e implementar un sistema de combate en tiempo real en el motor de videojuegos *Unity Engine* que incorpora mecánicas orientadas a mitigar la frustración del jugador durante situaciones de tensión, analizando cómo dichas mecánicas influyen en la experiencia de juego, la sensación de control y la fluidez del combate sin reducir la percepción de desafío.

3.1.2. Objetivos específicos

1. Diseñar un sistema de combate modular basado en ataques encadenables que permita integrar de forma flexible nuevas acciones y mecánicas sin alterar la estructura principal del sistema.
2. Definir y aplicar mecánicas que faciliten la recuperación del control por parte del jugador durante situaciones críticas del combate, mediante acciones de escape o ajustes contextuales que reduzcan la frustración del jugador al experimentar el sistema.
3. Desarrollar un prototipo funcional en *Unity Engine* que permita poner a prueba el comportamiento del sistema de combate y las mecánicas de mitigación de frustración en un entorno controlado.
4. Diseñar e implementar un sistema de retroalimentación visual, sonora y kinestésica orientado a mejorar la claridad de las acciones, el ritmo del combate y la percepción de control del jugador.
5. Evaluar el sistema de combate mediante una metodología mixta que combine observación directa de sesiones de juego, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios con escalas de valoración y el análisis de datos del sistema.

6. Analizar los datos obtenidos a partir de la evaluación para ajustar las mecánicas y los parámetros del sistema con el fin de optimizar la experiencia del jugador.
7. Documentar de forma detallada el proceso completo de diseño, desarrollo, implementación y evaluación del sistema de combate, facilitando su comprensión y posible reutilización en contextos futuros.

3.2. Metodología

La metodología de este trabajo de fin de grado se plantea con el objetivo de analizar cómo determinadas mecánicas integradas en un sistema de combate en tiempo real influyen en la experiencia subjetiva del jugador, especialmente en la percepción de frustración, control y fluidez durante el combate.

El enfoque metodológico se apoya en prácticas habituales en el desarrollo de productos interactivos y videojuegos, combinando la creación de un prototipo funcional con su evaluación mediante pruebas con usuarios.

El sistema de combate desarrollado no se concibe como un videojuego comercial completo, sino como un producto experimental diseñado específicamente para ser probado, observado y analizado desde el punto de vista de la experiencia de usuario.

3.2.1. Enfoque metodológico

En el estudio se adopta un enfoque metodológico mixto, haciendo uso de técnicas cualitativas y cuantitativas. La combinación de la integración de estas técnicas permite analizar tanto el comportamiento observable de los jugadores durante el periodo de juego como su percepción subjetiva una vez terminado el periodo de experiencia de juego.

La investigación se sitúa dentro de un marco exploratorio y evaluativo, propio de proyectos de diseño y desarrollo de sistemas interactivos. No se persigue establecer conclusiones generalizables a gran escala, sino identificar patrones, tendencias y relaciones relevantes entre las mecánicas diseñadas y la experiencia del jugador.

3.2.2. Prototipo como objeto de estudio

El eje central de la investigación es un prototipo funcional desarrollado en *Unity Engine* que implementa un sistema de combate en tiempo real basado en ataques encadenables y habilidades que interrumpan el flujo del combate. Este sistema incorpora mecánicas orientadas a mitigar la frustración del jugador durante situaciones de alta tensión, como ayudas contextuales, elementos para facilitar la lectura de los sistemas jugables, mecanismos de recuperación del control y recompensas al buen desempeño.

El prototipo se utiliza como instrumento de investigación, permitiendo observar de forma directa cómo los jugadores interactúan con el sistema y cómo responden ante situaciones de error, presión o pérdida de control.

3.2.3. Participantes

La evaluación del sistema se realiza con una muestra reducida de participantes, estimada entre veinte y treinta jugadores, con distintos niveles de experiencia en videojuegos de acción. Esta diversidad permite analizar diferencias en la forma de afrontar el combate y en la percepción de frustración y control.

La participación es voluntaria y los datos recogidos se tratan de forma anónima, utilizándose exclusivamente con fines académicos.

3.2.4. Técnicas de recogida de datos

Para recoger información relevante sobre la experiencia de los jugadores se emplean varias técnicas complementarias:

En primer lugar, se realiza observación directa durante las sesiones de juego. El investigador observa el comportamiento de los jugadores mientras interactúan con el sistema de combate, prestando atención a aspectos como la repetición de acciones, los bloqueos prolongados, los momentos de abandono o reinicio, así como las reacciones verbales asociadas a frustración o recuperación del control. Estas observaciones se registran mediante anotaciones estructuradas.

En segundo lugar, se llevan a cabo entrevistas semiestructuradas tras la sesión de juego. Estas entrevistas permiten profundizar en la experiencia subjetiva del jugador, abordando cuestiones como los momentos en los que se ha sentido frustrado, las causas percibidas de esa frustración, los instantes en los que ha recuperado el control y las mecánicas que han contribuido a ello.

En tercer lugar, se emplean cuestionarios con escalas de valoración numérica, con rangos del uno al siete, orientados a medir la percepción del jugador en aspectos como frustración, control y fluidez del combate. Estos cuestionarios permiten obtener datos cuantificables que facilitan la comparación entre participantes.

Véase también Anexo IV: Encuestas a los participantes

Por último, se recogen métricas internas del sistema de combate, como el número de muertes o reinicios, el tiempo medio por combate, el daño recibido, la frecuencia de uso de mecánicas de recuperación y la activación de ayudas contextuales. Estas métricas permiten contrastar la percepción subjetiva del jugador con su comportamiento real dentro del sistema.

3.2.5. Procedimiento

Cada participante realiza una sesión individual de juego con el prototipo del sistema de combate. Durante la sesión, el investigador observa el desarrollo de la partida sin intervenir en la experiencia del jugador.

Una vez finalizada la sesión de juego, el participante completa el cuestionario de valoración y posteriormente participa en la entrevista semiestructurada. En la entrevista se hacen tanto preguntas concretas sobre el sistema, la sensación de juego y las situaciones relevantes que haya enfrentado el jugador al mismo tiempo que se aceptan pensamientos extendidos de los participantes.

Este procedimiento permite recoger información inmediata sobre la experiencia, evitando que el paso del tiempo distorsione las percepciones del jugador.

En fases posteriores del proyecto, se contempla la posibilidad de realizar comparaciones entre distintas versiones del sistema de combate, con y sin determinadas mecánicas de mitigación de frustración, con el fin de observar diferencias en comportamiento y percepción.

Véase también Anexo II: Tabla de la recogida de datos y metodología

3.2.6. Análisis de los datos

Los datos cualitativos obtenidos mediante observación y entrevistas se analizan mediante un proceso de categorización temática, identificando patrones recurrentes relacionados con frustración, control, fluidez y recuperación durante el combate.

Los datos cuantitativos procedentes de los cuestionarios y de las métricas internas se analizan de forma descriptiva, calculando medias y distribuciones que permitan identificar tendencias generales y diferencias entre participantes.

La combinación de ambos tipos de datos permite una interpretación más completa de la experiencia del jugador, evitando depender exclusivamente de métricas técnicas o de valoraciones subjetivas aisladas.

Esta combinación es necesaria para encontrar las mejoras óptimas para aplicar en el sistema de combate, debido a que la experiencia subjetiva de los jugadores tiende a conceptualizarse como un todo, por lo que al tratar de dividirla en preguntas concretas, el concepto general suele influenciar las respuestas, tanto positivamente como negativamente.

La comparación de valores de las respuestas entre los cuestionarios de las diferentes iteraciones también ayuda a guiar la aplicación de mejoras del sistema.

3.2.7. Limitaciones del estudio

El contexto académico del proyecto presenta limitaciones al estudio y la recogida de resultados:

- El reducido tamaño de la muestra limita la generalización de los resultados.
- El prototipo desarrollado no representa un videojuego comercial completo, sino un sistema alisado y abierto a mejoras futuras.
- El tiempo disponible para la investigación condiciona el número de iteraciones y la profundidad del análisis.

Estas limitaciones se asumen como parte del alcance del trabajo de fin de grado y no invalidan el valor exploratorio y formativo de los resultados obtenidos.

4. Desarrollo y Resultados

Este capítulo describe el proceso de desarrollo del sistema de combate, desde la construcción del prototipo inicial hasta las iteraciones finales, explicando cómo se han aplicado los principios definidos en el estado del arte y cómo se han ajustado las mecánicas a partir del análisis de resultados.

4.1. Prototipo inicial del sistema de combate

4.1.1. Definición del prototipo final

El prototipo final consta de un control de jugador, capaz de moverse en tiempo real con un control directo seguido por una cámara que condicione el eje de movimiento del personaje. Del mismo modo, el personaje controlado podrá ejecutar dos tipos de ataque básico diferenciados que, al secuenciarse, puedan generar ataques diferentes y otras acciones que varíen el movimiento del personaje tanto para alejarse de enemigos como para acercarse a ellos.

Al ejecutar un ataque cerca de un enemigo, el personaje controlado por el jugador se acercará al enemigo más cercano, facilitando el acierto del golpe y, una vez que el enemigo haya recibido el impacto o que otras habilidades del personaje sean aplicadas, diversos efectos en cámara, mando y partículas serán activados. Como una vibración de cámara, decremento del *field of view*, vibración del mando o aparición de partículas en los personajes o elementos del prototipo.

Figura 2. Diagrama de flujo de acción del jugador y reacción del sistema

En cuanto a los dos ataques diferentes que puede ejecutar el jugador, se diferencian por el tiempo que toman en terminar, constituyendo una estructura clásica de ataque ligero, que tiene un tiempo de acción menor, y ataque pesado, cuyo tiempo es mayor.

La combinación o repetición en secuencias concretas de estos ataques permiten ejecutar otras acciones con variaciones en animación, tiempo de acción y área de efecto del ataque. Estas secuencias llamadas combos son:

- Combo ligero: donde el jugador golpea tres veces a un enemigo enfrente.
- Combo pesado: donde el jugador golpea inicialmente dos veces al enemigo enfrente, una vez a los enemigos a su alrededor y, por último, otra vez enfrente suyo.
- Combo mixto: donde el jugador golpea inicialmente dos veces al enemigo enfrente y finalmente golpea de manera repetida a los enemigos enfrente de él en un solo movimiento.

Attack Timing v3				
Light Combo	0.282 s	0.255 s	0.318 s	
Heavy Combo	1.19 s	0.36 s	0.632 s	0.313 s
Mixed Combo	0.35 s	1.10 s		

Figura 3. Tercera iteración de tiempos de animación según combo

Por otro lado, las habilidades que el jugador puede ejecutar durante el tiempo de juego son tres. En primer lugar una embestida, que permite al jugador moverse rápidamente en una dirección y que puede encadenarse con un ataque al final que impulsa enemigos en la dirección de la embestida; en segundo lugar una habilidad de gancho, que permite al jugador saltar grandes distancias para acercarse a un enemigo y, en tercer lugar, una habilidad de desvío, que puede rechazar ataques enemigos, protegiendo al jugador del daño.

Finalmente, el prototipo final cuenta con la implementación de dos mecánicas de mitigación de la frustración y recompensa por las acciones del jugador.

Por un lado, el jugador tiene un medidor que se recarga según los enemigos le golpean. Una vez que el medidor está lleno, el jugador puede derrotar a un enemigo de un solo golpe, omitiendo cualquier escudo o protección que tenga el enemigo. Adicionalmente, el medidor puede ser rellenado si el jugador, mediante la habilidad de desvío, con el fin de recompensar a los jugadores más habilidosos.

Figura 4. Esquema de las mecánicas de mitigación de la frustración

Adicionalmente, el jugador tiene un medidor de vida que se vacía cuando es golpeado por enemigos; este medidor puede ser rellenado por orbes de vida que los enemigos sueltan al ser derrotados, incentivando el combate y reduciendo el desgaste de vida del jugador. Además, el jugador puede rellenar medidores adicionales de vida mediante la ejecución de secuencias de ataque a los enemigos y cuando un medidor está completamente lleno, el jugador puede lanzar un ataque a modo de granada que daña a varios enemigos en un área. Esta mecánica tiene como objetivo recompensar el buen desempeño y la jugabilidad ofensiva con una habilidad potente capaz de eliminar varios enemigos a la vez.

4.1.2. Objetivo del prototipo como sistema de prueba

El objetivo principal del prototipo es desarrollar un sistema de combate en tiempo real y con control directo que se sienta satisfactorio y pueda ser usado como un sistema funcional en otros proyectos para el motor gráfico de videojuegos *Unity*.

A modo de demostración, el sistema está implementado en un proyecto académico de un videojuego de acción llamado *The Heartstring Ballad* con el fin de mostrar la funcionalidad del sistema, poder recoger datos de jugadores voluntarios y aplicar futuras iteraciones.

4.1.3. Descripción de la primera versión funcional

La primera versión funcional del sistema cuenta con un controlador de jugador donde el personaje puede moverse por la pantalla con un movimiento en relación al ángulo de cámara, puede hacer los dos ataques básicos y la combinación de estos en secuencia genere cadenas de ataques.

Además el jugador podrá ejecutar diversas habilidades que aportan variedad al estilo de juego, así como los sistemas de reducción de la frustración también tendrán la lógica general implementada pero sin efectos visuales.

Este primer prototipo se desarrolló con el fin de crear una primera iteración con los recursos y mecánicas básicas del sistema de combate capaz de poder recibir *feedback* concreto de los jugadores y poder desarrollar las siguientes iteraciones en base a esta primera versión.

4.2. Diseño e implementación del sistema de combate base

4.2.1. Diseño de las habilidades del personaje y mecánicas de mitigación de la frustración

Figura 5. Esquema de habilidades de combate del jugador

Para que el sistema de combate funcione en base a la ejecución de secuencias de ataques, es necesario que los ataques y las secuencias se sientan diferentes entre sí, por lo que es necesario que los dos tipos de ataques basen su diferencia en el tiempo y el daño que proporcionan. Una vez que existe esa diferencia, la formación de secuencias puede diseñarse con los mismos términos, es decir, los combos se diferencian por el tiempo que tardan en realizarse y su efecto en los enemigos. De esta forma tenemos, como se ha explicado antes, tres secuencias básicas: combo ligero, combo pesado y combo mixto.

En cuanto a las habilidades, se busca que el jugador tenga un control ágil del personaje y pueda cancelar sus ataques en caso de sentir que se ha equivocado, por lo que una habilidad para embestir o escapar de la zona de peligro de los enemigos es una solución eficaz y aporta movilidad al sistema de combate. Por otro lado, la habilidad de hook resulta de la necesidad de poder volver a la zona de peligro de los enemigos con facilidad.

El ataque de embestida y el empuje de los enemigos como desenlace del golpe resultan de la voluntad de otorgarles a los jugadores más control sobre los enemigos a los que se enfrentan, generando dinámicas con el entorno y la posición de los enemigos.

En cuanto al desarrollo de las mecánicas de mitigación de la frustración, se busca generar un entorno para el jugador que le permita perder, pero intentando evitar elementos frustrantes o situaciones que puedan bloquear al jugador de querer continuar jugando. Para ello, el jugador tiene la posibilidad de activar una habilidad que pueda eliminar a un enemigo de un solo golpe, el cual recupera toda la vida del jugador, esta habilidad se recarga mediante una barra mostrada en la interfaz de usuario y puede ser llenada únicamente al recibir golpes enemigos en un combate o ejecutando muchas veces la acción de desviar el ataque de un enemigo, que se considera una acción complicada.

Del mismo modo, el jugador que sea capaz de recargar sus medidores adyacentes de vida, mediante la consecución de golpes repetidos en enemigos, puede ejecutar un ataque que le otorgue mucha ventaja en un combate, pero perdiendo esa vida que ha guardado. De este modo se facilita la experiencia a los jugadores que reciben muchos golpes y, por tanto, son más propensos a la frustración y se premia a los jugadores que mejor desempeño tienen.

En concreto, para la habilidad capaz de derrotar automáticamente a un enemigo se busca hacer uso de *VFX* diferenciales de la estética general del sistema, así como sombreadores de pantalla completa de *Unity* y “cuadros de impacto” para amplificar el impacto de la habilidad.

Del mismo modo, la habilidad que hace uso de los medidores adyacentes de vida del jugador se plantea como un ataque a distancia que afecte a un área del entorno, siendo capaz de derrotar a diversos enemigos de un solo ataque. Esta habilidad es representada por un agente que sigue al jugador constantemente.

4.2.2. Programación del control del personaje y efectos

El control general del personaje es controlado mediante una máquina de estados que segmenta las acciones del jugador, de modo que sólo puedan ocurrir una a la vez. De este modo puedo organizar el control del personaje en tres scripts diferentes, uno centrado en el control general del personaje y que reciba información de su entorno, como los ataques que le golpean o el enemigo más cercano; un script de código centrado en el movimiento y otro centrado en el sistema de secuencias de ataques y cómo se relaciona con enemigos.

Figura 6. Diagrama de flujo de la máquina de estados del jugador

Para el movimiento del personaje con control en tiempo real, hice uso de un movimiento mediante el componente *Character Controller* de *Unity* sumado al movimiento de cámara del complemento *Cinemachine 3.0* en su modo de cámara orbital. Más adelante, este movimiento fue sustituido por un controlador de movimiento mediante animaciones que permite el desplazamiento de la raíz de un modelo.

Figura 7. Esquema de las conexiones entre los guiones de código de la implementación del sistema

Por otro lado, las acciones ofensivas del jugador se controlan mediante un script de código que almacena en variables los ataques que ejecuta el jugador, guardados como *Scriptable Objects*, y aplica su animación al personaje. Una vez que la animación ha terminado, el script de código busca si existe una o varias ramificaciones del ataque del jugador. De esta manera, en caso de que el jugador ejecute la entrada correspondiente a la ramificación, se aplicarán los datos del *Scriptable Object* del ataque correcto, que, sumados a las interpolaciones entre animaciones, generan la secuencia de ataques deseada.

Figura 8. Esquema del funcionamiento del código del sistema de combos

En el caso concreto del ataque con embestida, se trata como una excepción en el guión de código del movimiento y usa la misma lógica que el guión de código de los ataques del jugador, pero con raíz en la habilidad de embestida.

Adyacentemente, el script de código de la máquina de estados guarda la posición de la palanca del mando del jugador y guarda la posición del enemigo al que el jugador esté apuntando, por lo que al ejecutar un ataque el jugador se mueve hasta una posición cercana al enemigo, facilitando que el ataque del jugador golpee correctamente. Este movimiento es realizado mediante una interpolación con el complemento *DOTween*.

Igualmente, en el guión de código del sistema de combate también se ejecutan habilidades del jugador como el gancho, pues la aproximación a enemigos usa la misma lógica que el acercamiento a enemigos en un ataque normal.

Por la parte de los efectos de cámara y mando, contamos con un guión de código que existe como una única instancia y puede ser llamado por cualquier otro script de código. Este tiene acceso a las variables de la cámara del complemento *Cinemachine 3.0* y al mando que controla el jugador, por lo que tiene funciones de corrutinas que varían los datos de la cámara y del mando, generando los efectos de vibración, acercamientos y alejamientos o secuencias de vibración respectivamente.

Finalmente, las partículas son activadas y desactivadas por los propios guiones de código del objeto que las genera, como es el caso de partículas al golpear un enemigo o partículas que dejan rastro tras un movimiento.

4.3. Implementación de mecánicas de mitigación de la frustración

Tanto la vida del jugador como el medidor del ataque que derrota enemigos de un golpe son valores que se guardan en el controlador general del personaje y ambos tienen acciones que puede ejecutar el jugador y manipular estos valores.

De igual manera que se ha especificado en el apartado de “Diseño e implementación del sistema de combate base” el jugador tiene herramientas para salir de situaciones complicadas haciendo uso de el ataque que derrota enemigos de un solo golpe y puede hacer uso de él si ejecuta repetidamente la acción de desvío contra un enemigo, este ataque sigue la misma lógica que los otros, pero tiene una conexión adicional con el guión de código de efectos que guarda información del Perfil de Volumen de *Unity*; o gastar parte de su vida extra, ganada mediante un estilo de juego óptimo, para eliminar varios enemigos a la vez. Esto se logra mediante un área en el punto en el que el jugador está apuntando con la palanca o apuntando directamente a un enemigo.

Además, persiguiendo la filosofía de diseño de garantizar recompensas al jugador que esté teniendo un buen desempeño en el combate sin alinear a aquel que no pueda alcanzar ese desempeño, el jugador tiene un contador de golpes infligidos a los enemigos.

Con este contador, a los jugadores se les dan recompensas en forma de vida extra para los medidores adyacentes al alcanzar ciertos valores de los medidores. Del mismo modo, al terminar un encuentro de combate, el valor del contador se suma a la vida del jugador.

Esta medida tiene como finalidad potenciar un estilo de combate agresivo hacia los enemigos.

Finalmente, el jugador puede recibir curaciones en forma de orbes al derrotar a enemigos.

4.4. Iteraciones del sistema y ajustes progresivos

4.4.1. Metodología iterativa aplicada al desarrollo.

Una vez aplicadas las mecánicas base que forman el esqueleto del sistema de combate, pasamos a una metodología iterativa centrada en la prueba del sistema, recogida de retroalimentación y ajuste del sistema, de manera repetida hasta alcanzar los objetivos planteados.

4.4.2. Fase de desarrollo

4.4.2.1. Previo a las iteraciones:

Como herramienta de comparación en el futuro, se presentó un cuestionario a una base de voluntarios que probaron la versión más básica del proyecto, con algunos elementos preparados como animaciones básicas y sistemas de efectos simples.

Iteración 1

Partiendo de la base desarrollada como prototipo del sistema, fue necesario mejorar el movimiento del personaje en torno a los enemigos, pudiendo saltar de un objetivo a otro con facilidad y facilitando el control del jugador en todo momento. Por lo que se buscó priorizar el guiado de la dirección en la que ataca el personaje jugador según sus ejes de movimiento y secundariamente hacia donde apunta la cámara, permitiendo el movimiento libre tanto cuando un enemigo está en visión de la cámara como cuando no lo está.

Al mismo tiempo, algunos jugadores sentían que el ataque hacia los enemigos dejaba al personaje jugable demasiado fijo en una dirección, cosa que se acentuaba al atacar sin un objetivo encontrado por el sistema de búsqueda de enemigos del jugador. Por lo que se optó por permitir la rotación de los movimientos de ataque en situaciones sí enemigas, mejorando el control del jugador y agilizando la respuesta del personaje.

Por otro lado, los jugadores que probaron el sistema no fueron capaces de diferenciar los posibles combos del sistema de combate, por lo que fue necesario añadir animaciones características y VFX a los diferentes ataques del personaje jugador.

Asimismo, se añadió *feedback* visual al movimiento de la cámara en momentos concretos, como cuando el jugador golpea un enemigo, con una sacudida suave, o cuando se inicia un combo, con una reducción del campo de visión de la cámara, con el fin de enfatizar las acciones del jugador.

Finalmente, se aplicaron diversos cambios en los valores de daño, disposición de enemigos y reducción de tiempos de ejecución de ataques con el fin de generar un mejor balance entre las capacidades del jugador y el reto propuesto.

Iteración 2

Tras la primera iteración, algunos jugadores notaron la falta de control a la hora de apuntar a un enemigo concreto en medio de un combate con varios contrincantes, por lo que se optó por la aplicación de una mecánica de fijación de enemigos, permitiendo al jugador asegurar sus ataques al enemigo que la cámara estuviera fijando.

Esta mecánica se abordó desde dos perspectivas distintas:

Por un lado, se planteó una cámara que fijase su encuadre en los dos objetivos y se recolocase lateralmente constantemente para mantener al jugador y su objetivo dentro del campo de visión al mismo tiempo que se mostraba gran parte del entorno del jugador a su alrededor. Esta funcionalidad se logró directamente con el uso de la extensión *Cinemachine 3.0 de Unity*.

Por otra parte, también se programó otro tipo de cámara más cercana al jugador, que mantuviese una distancia menor y se cuadrara con el vector que formaban entre el jugador y su objetivo. De este modo, cuando el jugador se mueve de manera lateral, rota alrededor de su objetivo.

Ambos acercamientos al fijado de enemigos fueron puestos a prueba ante jugadores y se decidió mantener la segunda opción como sistema de fijado de enemigos activo.

Además, con el fin de mejorar el comportamiento del personaje en combate y el sistema de detección de enemigos, se desarrollaron funcionalidades para bloquear el objetivo del jugador mientras se ejecuta un ataque, facilitando el control y reduciendo el número de errores o comportamientos indeseados del personaje jugable.

Por último, se aplicó prioridad a la habilidad de estampida del jugador con el fin de cortar la ejecución de ataques, aumentando el dinamismo y la flexibilidad de acciones del jugador en los momentos críticos de un enfrentamiento.

Iteración 3

Con el fin de mejorar el movimiento y la fluidez del personaje jugable, se implementó una excepción al sistema de combos mediante dos ataques que interpolan la posición y el movimiento en sus animaciones. De esta manera, cuando el jugador termine un ataque ligero con un ataque pesado, el personaje del jugador ejecutará el ataque pesado sin la anticipación propia del ataque pesado, aumentando la flexibilidad de los movimientos.

Continuando con los movimientos del jugador, se implementó un empuje en los enemigos al golpearles, que a su vez provoca que el jugador los siga en su próximo ataque, generando sensación de movimiento constante en los encuentros. Este movimiento también se aplica al movimiento del jugador al atacar sin enemigos detectados.

En cuanto mejoras centradas en la preservación del control del jugador, se mejoró la combinación de posicionamiento de la cámara orbital del jugador y la cámara de fijado de enemigos al cambiar entre ellas mediante su superposición, reduciendo la pérdida de percepción del espacio del jugador y se aplicó *VFX* a los enemigos para marcar el punto en el que se ejecuta un ataque como *feedback* de prevención, permitiendo al jugador leer mejor el comportamiento de sus contrincantes.

De igual manera, se implementó una interfaz de usuario que cuantificaba el número de ataques consecutivos que había realizado el jugador contra un enemigo; este valor era restablecido a 0 en caso de recibir daño o pasar mucho tiempo sin aumentar el valor interno de la interfaz de usuario. De este modo se buscaba aumentar la agresividad del jugador y generar más momentos críticos o de riesgo en un combate.

Sin embargo, algunos jugadores notaron que aumentar el contador de ataques no producía ninguna recompensa a pesar de que rellenara los medidores adyacentes de vida del jugador, por lo que se decidió añadir mayor *feedback* visual al contador con el fin de hacerse notar en el frenetismo del combate y se añadió un efecto de estado a un tipo de enemigo, que ahora era capaz de impedir la curación del jugador al golpearlo y cuyo efecto sólo podía deshacerse mediante el aumento del contador de ataques.

Iteración 4

Con el fin de diferenciar de mejor manera los ataques del jugador, se aprovechó el movimiento final del combo mixto que en animación efectuaba varios ataques seguidos en forma de estocada para generar una interacción única para el combo, por la cual el jugador puede seguir pulsando de manera repetida el botón de ataque ligero para efectuar repetidamente el mismo ataque. Gracias a la modularidad de la programación del sistema de combos, el jugador puede entrar en un bucle al continuar pulsando el botón de ataque ligero, haciendo especial esa interacción del sistema de combate.

Por otro lado, se buscó mejorar la sensación de juego de la habilidad de desvío, mejorando el aturdimiento de los enemigos al desviar uno de sus ataques y aplicando *VFX* con el fin de facilitar el entendimiento de los rangos, ángulos y tiempos de la habilidad.

Del mismo modo, con el fin de mejorar la fluidez del movimiento del jugador y reducir problemas de colisiones causadas por la superposición con enemigos en situaciones de combate, se implementó la capacidad del jugador de atravesar enemigos con la habilidad de embestida, proporcionando mayor rango de movimiento y facilitando la salida de situaciones críticas y momentos de tensión.

Entre otros ajustes menores de velocidades entre ataques y priorizando la diferenciación por tiempo de los combos a un nivel kinestésico antes que a nivel visual, se aumentó la capacidad de rotación del jugador a la hora de terminar un combo y se mejoró el sistema de detección de enemigos mediante una esfera de superposición centrada en el jugador capaz de guardar una lista de todos los enemigos cercanos y elegirlos en caso de que los procesos anteriormente usados para detectarlos no ofrecieran un resultado requerido.

Este proceso también se aplica a la habilidad de gancho y aparece como respuesta a la necesidad de fluidez en el sistema de combate. Bajo esta perspectiva, el sistema de combate desarrollado deja muchos elementos básicos en manos de sistemas internos del proyecto, como la dirección del jugador, las distancias y el comportamiento del personaje jugador mientras ejecuta un ataque. Esta elección de diseño, más apegada al estilo de los sistemas “*freeflow*”, genera percepción de habilidad en el jugador aunque sus acciones no sean complejas.

4.4.3. Fase de Comprobación

Iteración 5

Del mismo modo que en iteraciones anteriores incrementamos el *feedback* recibido por el jugador e implementamos interfaces de usuario para mejorar el entendimiento de ciertas mecánicas y sistemas, añadimos una interfaz de usuario en forma de grafo con nodos, representados por el símbolo del botón concreto del esquema de control que se esté usando para manejar al personaje, que muestre las ramificaciones de ataques que puede ejercer el jugador. De este modo nos aseguramos de otorgarle al jugador una guía rápida que muestre de manera actualizada cuáles son sus opciones en cada momento y le permita al jugador no tener que aprender y memorizar los combos desde un primer momento.

Por otro lado, algunos jugadores sintieron que el personaje principal se quedaba quieto demasiado tiempo entre acciones, en un bloqueo entre que se activa una acción y salta a otro estado, por lo que se implementó una interpolación de animaciones entre los estados de movimiento que son *Idle*, *Andar/Correr* y *Caer*. Mejorando el movimiento y la sensación de fluidez al eliminar los parones del personaje.

Además, se añadió un impulso adicional al ataque que sigue a la habilidad de embestida, que es capaz de empujar a los enemigos a grandes distancias, mejorando la sensación de juego y aumentando el impacto sensorial de la habilidad.

Adicionalmente, se aumentó la velocidad de las animaciones y del movimiento del gancho, así como se arreglaron diversos problemas relacionados con dicha habilidad. De este modo se incrementa su utilidad como herramienta de posicionamiento.

Iteración 6

Una vez alcanzamos el punto donde el jugador puede controlar sin problemas al personaje jugador y es capaz de efectuar los ataques y las habilidades básicas sin problemas, empezaron a verse los problemas del sistema más ocultos y que era necesario pulir.

Entre ellos, encontramos diversos problemas con la colisión de la cámara que podían generar malestar en los jugadores al quedarse encerrada en esquinas complicadas. Sin embargo, algunos cambios en los ajustes de *Cinemachine 3.0* nos permitieron deshacernos de los errores más graves.

También se aceleraron las animaciones de algunos ataques, que podían resultar frustrantes al ser requeridos en ciertas situaciones. Entre ellos se encuentran el primer ataque del combo pesado y el ataque de empuje que se sentían demasiado lentos para el ritmo que llevaba el combate.

Del mismo modo, también se añadieron interpolaciones entre los ataques del personaje principal, mejorando la fluidez de su movimiento, y se buscó mejorar la disposición de la interfaz de usuario básica para diferenciar mejor la barra de la habilidad especial que derrota enemigos de un golpe y la barra de vida. Para ello se decidió por cambiar la dirección de la barra de ataque especial, impidiendo la confusión con la barra de vida.

Finalmente, se mejoró la interacción y los tiempos de la habilidad en el área que consume un medidor de vida adyacente al jugador con el fin de mejorar la sensación de juego y su utilidad.

Iteración 7

Tras la recogida de datos de las Interacciones 5 y 6, descubrí que muchos jugadores encontraban dificultades para controlar la cámara o sentían que se colocaba en posiciones incómodas en escenarios de combate, perdiendo visibilidad en la parte inferior de la pantalla y atrás del jugador. Por tanto, se modificó la posición de la cámara y sus discos de rotación para abrir más el ángulo de visión del jugador. Mejorando la sensación de control.

Del mismo modo, se encontraron disparidades de opiniones en torno al control de la cámara fácilmente distinguibles por el esquema de control con el que el jugador probaba la versión:

Aquellos jugadores que experimentaban el sistema con teclado y ratón sentían la sensibilidad de la cámara del jugador mucho más baja que aquellos que lo experimentaban con un mando de consola. Por lo que para reducir esa brecha se optó por reducir la sensibilidad en el teclado y el ratón y aumentarla en los dispositivos de control de consola.

Por otro lado, en las respuestas de las encuestas podemos ver una mejora de las calificaciones en las preguntas orientadas al control del jugador y al *feedback* del sistema de combate.

Finalmente, se facilitó el control de la habilidad de gancho mediante la reorganización de las verificaciones del estado de la habilidad. De este eliminamos la posibilidad de activar la acción sin asegurar que el jugador la vaya a realizar, asegurando que siempre que el jugador pulse el botón y los requerimientos sean correctos, la habilidad se ejecute.

Iteración 8

En algunos test de las últimas iteraciones se apreció que muchos jugadores tenían dificultades a la hora de ejecutar el Combo Pesado y sentían que la interfaz visual que mastaba los combos no cuadraba con sus pulsaciones de botones. A causa de eso también se sentía una desconexión entre los combos que se podían completar pulsando repetidamente el botón de Ataque Ligero y el Combo Pesado que requería mejor puntería con sus tiempos de animación.

Como solución, se implementó un tiempo de margen fijo después de cada animación con el fin de igualar la experiencia con la ejecución de los combos del jugador.

Iteración	Objetivo principal	Método de <i>feedback</i>	Información recogida	Cambios aplicados
Iteración 0	Obtener línea base del prototipo	Observación + cuestionario inicial	Control básico, fluidez y primeras frustraciones	Base comparativa para futuras iteraciones
Iteración 1	Mejorar movilidad y lectura visual	Observación directa	Rigidez en ataques y falta de claridad en combos	Rotación en ataques, <i>VFX</i> y <i>feedback</i> de cámara
Iteración 2	Mejorar fijado de enemigos	Observación directa + Entrevistas semiestructuradas	Sensación de pérdida de control en grupos	Sistema de <i>lock-on</i> y ajustes de cámara
Iteración 3	Incrementar fluidez y lectura visual del sistema	Observación + entrevistas	Jugadores ignoraban recompensas del contador	<i>Feedback</i> visual y nuevas recompensas
Iteración 4	Mejorar y profundizar el <i>game feel</i> defensivo	Observación + entrevistas	Desvíos poco satisfactorios	Nuevos <i>VFX</i> , aturdimientos y mejoras cinéticas
Iteración 5	Facilitar aprendizaje de combos	Cuestionarios + observación	Dificultad para memorizar rutas de ataque	UI visual de combos e Interpolaciones
Iteración 6	Reducir fricción de cámara y animaciones	Cuestionarios	Sensación de lentitud y confusión visual	Ajustes Cinemachine y <i>timings</i> y <i>nueva interfaz</i>
Iteración 7	Ajustar experiencia entre dispositivos	Cuestionarios comparativos	Diferencias de sensibilidad entre mando y ratón	Ajuste de sensibilidades y posición de cámara
Iteración 8	Aumento del tiempo de entrada de ataques	Cuestionarios comparativos	Mejora del control y paridad de habilidad requerida en combos	Tiempo extra de acción del jugador después del fin de las animaciones

4.5. Resultados del análisis durante el desarrollo

Durante las recogidas de datos y *feedback* de la fase de desarrollo, se fueron eligiendo sistemas y cambios de parámetros que mejoraran significativamente el control del jugador. De este modo se pudo observar cuán útiles resultaban las mecánicas que se implementaban y cómo los jugadores interactuaban con ellas.

También se pudo observar comportamientos interesantes en las experiencias de los jugadores que podían usar las mecánicas de mitigación de la frustración y aquellos que no:

Con la habilidad en área que puede eliminar varios enemigos de un golpe, los jugadores buscaban usarla y verse recompensados por su buen desempeño, sintiendo su falta una vez que era desactivada en la experiencia de juego al resultar útil frente a ciertos tipos de enemigos.

Con la habilidad capaz de eliminar a un enemigo con una animación y *VFX*, los jugadores buscaban usarla en cuanto la tuviesen a mano y mostraban satisfacción si hacían uso de ella de manera estratégica contra un enemigo que resultase difícil o molesto. Del mismo modo, esta habilidad era echada en falta cuando un jugador conseguía llenar su medidor mediante la habilidad de desvío.

Finalmente, con la mecánica del contador de impactos recurrentes, los jugadores pudieron terminar el juego con el mismo tiempo pero con menos muertes que aquellos que terminaron la prueba sin la mecánica, llevando a muertes por desgaste causado por haber perdido vida poco a poco en los combates, lo que llevaba a un peor estado de ánimo en los jugadores voluntarios. Cabe destacar que el programa de prueba no obligaba a los jugadores a rehacer ningún encuentro tras una muerte y le permitía al jugador continuar el combate desde unos instantes antes con sus recursos reiniciados.

Tanto los resultados de las recogidas de datos cualitativos de la fase de desarrollo como los cuantitativos de la fase de comprobación mostraron una mejora constante según avanzaban las iteraciones del proyecto, cuyos cambios y aportaciones mejoraron la percepción de control sobre el personaje que tenían los jugadores. Estos son los cambios más importantes entre las iteraciones y como han influenciado a la experiencia jugable:

Iteración/es	Problema Detectado	Solución	Resultado
0 → 5	Dificultad para diferenciar ataques.	Añadir animaciones, interfaces, tiempos y efectos diferentes.	Los jugadores diferencian con facilidad los combos.
1 → 2	El personaje queda demasiado rígido en los ataques.	Añadir una funcionalidad que active y desactive su rotación.	Aumenta la fluidez del movimiento del jugador.
2 → 8	Los jugadores pierden el control al enfrentar grupos de enemigos.	Sistema de <i>lock-On</i> y <i>mejora de detección de enemigos</i> .	Los jugadores enfrentan al enemigo deseado con mayor facilidad.
3	El combate se siente estático.	Se añade un empuje en el movimiento del jugador y en los enemigos al impactar ataques.	Los jugadores se mueven mucho más por las áreas de combate.
3 → 8	La cámara colisiona con paredes y pierde el enfoque del combate.	Mejora de colisión e implementación de efectos para mejorar el control.	Mayor sensación de control y reducción de situaciones de pérdida de control.
4	La habilidad de desvío es poco satisfactoria.	Mejora de las partículas y feedback recibido al acertar la habilidad.	La habilidad de desvío se vuelve una acción recurrente en los tests de juego.
4 → 5	Dificultades para escapar de enemigos	Desactivar la colisión con enemigos al embestir	Mejora de control en situaciones críticas del combate
6	Confusión visual de la interfaz con la vida y la barra del ataque final.	Nuevo esquema de interfaz y arte.	Los recursos del jugador quedan mucho más claros en pantalla.
7 → 8	La cámara se controla mal al jugar con ratón y teclado.	Ajustes contextuales de la cámara según el sistema de control.	Los resultados en encuestas de los jugadores con teclado y ratón mejoran ligeramente.
8	Dificultad al ejecutar todos los combos con la misma facilidad.	Tiempo extra tras las animaciones para pulsar el botón.	Los jugadores tienen más facilidad para ejecutar todos los combos.

Tabla 4. Síntesis de cambios y resultados entre versiones

Figura 9. Comparativa de preguntas similares entre las iteraciones 0 y 7

Véase también: Anexo IV: Encuestas a Participantes

4.6. Prototipo final alcanzado

En el prototipo final del sistema de combate, el jugador puede ejecutar tres combos con tiempos diferentes y efectos, efectuar las habilidades de movimiento de embestida y gancho, así como la acción de desvío y las habilidades especiales ligadas a las mecánicas de mitigación de frustración de manera fluida y con acción inmediata.

Del mismo modo, están aplicados los sistemas de *feedback* visual, sonoro y kinestésico que mejoran la claridad del sistema y aumentan la sensación de control.

El prototipo también cuenta con las mecánicas planteadas de mitigación de la frustración, desde las que tienen un botón asociado, como el ataque en área del jugador, que puede eliminar a un enemigo de un golpe, hasta las que aparecen como sistemas menos directos, como el contador de ataques recurrentes del jugador.

Gracias a las diferentes iteraciones y cuestionarios planteados a diversos grupos de jugadores se ha podido mejorar el sistema de combate añadiendo y mejorando diversos aspectos del sistema de combate:

- Efectos en ataques y habilidades para mejorar su claridad y diferenciación.
- Mejoras de detección de enemigos y bloqueo del objetivo.
- Habilidad de bloqueo de cámara en un enemigo
- Mejoras de *feedback* y fluidez dentro del movimiento del jugador
- Capacidad de atravesar colisiones de enemigos con la habilidad de embestida

- Mejoras de animación mediante interpolaciones
- Aplicación de interfaces de usuario para claridad del sistema de combos
- Mejoras de interacción con las mecánicas de mitigación de frustración.
- Mejoras de posicionamiento de la cámara y su interacción con los diferentes esquemas de control.

El prototipo final cuenta con diversos elementos de *feedback* visual, sonoro y auditivo para mejorar y amplificar el efecto de las acciones ocurridas en el juego. Entre ellos encontramos:

- Efectos de movimiento a modo de *VFX* en los ataques
- Efectos posteriores al golpe como partículas.
- Efectos de cámara como zums, vibración, movimiento dinámico.
- Efecto *Hit Stop* en las animaciones del jugador y el enemigo al golpear
- Vibración de interfaz de usuario relevante
- Efectos de sonido para el personaje principal y enemigos
- Vibración del mando de consola
- Tiempo de invencibilidad
- Colisiones con formas personalizadas a la acción
- Empuje de los personajes al hacer una acción
- Físicas de muñecos de trapo para la muerte de los enemigos
- Partículas de sendero para remarcar movimiento
- Animaciones del personaje del jugador y enemigos

Al mismo tiempo se ha desarrollado un documento a modo de guía donde se redacta el funcionamiento a nivel de programación del sistema de combate y todas las capacidades que afectan al jugador.

Véase también Anexo III: Implementación del sistema de combate

Figura 10. Ataque pesado

Figura 11. Habilidad de gancho

Figura 12. Habilidad de desvío

Figura 13. Mecánica de mitigación habilidad ataque en área

5. Conclusiones y trabajos futuros

5.1. Objetivos alcanzados

El objetivo general del trabajo se considera cumplido, ya que se ha diseñado, implementado y evaluado un sistema de combate en tercera persona que incorpora mecánicas orientadas a la mitigación de la frustración sin reducir el desafío de los encuentros y, además, se ha podido validar, aunque de forma limitada, su funcionamiento mediante una metodología iterativa diseñada previamente y basada en pruebas con usuarios.

Con el prototipo final alcanzado, se considera cumplido el primer objetivo específico, pues se ha diseñado un sistema de combate en tercera persona para un juego de acción formado por módulos y ataques encadenables que permite integraciones de mecánicas y dinámicas sin alterar su estructura principal. Por tanto, el objetivo se considera alcanzado, ya que el prototipo implementa un sistema flexible, ampliable y operativo dentro de un entorno de juego funcional.

Del mismo modo, se considera completado el segundo objetivo al desarrollar mecánicas adyacentes que permiten al jugador recuperar el control durante situaciones críticas de los combates, así como mecánicas de escape o ajustes contextuales para reducir la frustración del jugador experimentando el sistema sin reducir el desafío de los encuentros de combate.

En cuanto al tercer y cuarto objetivo, el sistema a sido desarrollado y probado en un prototipo funcional en Unity *Engine* donde se ha aplicado las mecánicas de mitigación de la frustración, así como los diferentes sistemas de *feedback* visual, sonoro y kinestésico orientado a mejorar la claridad de las acciones del sistema y del jugador. Por tanto se considera que ambos objetivos han sido alcanzados.

En cuanto a los objetivos basados en el análisis del sistema de combate y la obtención de datos, se ha a evaluado el sistema mediante una metodología mixta, combinando la observación directa de sesiones de juego, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios con escalas de valoración y el análisis de datos del sistema, que han permitido el ajuste de mecánicas y parámetros de iteración en iteración. Estas iteraciones concluyen la consecución de ambos objetivos.

Finalmente, todo este proceso ha sido documentado a lo largo del documento y sus anexos, mostrando los resultados de la forma más clara y didáctica posible. Completando el último de los objetivos del trabajo.

5.2. Hallazgos teóricos

En este trabajo se habla y se plantean sus sistemas de combate bajo la percepción que divide las piezas que forman un sistema de combate y sus encuentros dentro de una experiencia como elementos separados y bajo esos términos se desarrollan las mecánicas de mitigación de la frustración como piezas del sistema de combate.

Además, en este trabajo de fin de grado se estudian diferentes aplicaciones de sistemas parecidos al planteado con el fin de discernir sus peculiaridades y aplicar mecánicas y apartados propios de los sistemas estudiados como elementos para mejorar la jugabilidad.

La frustración, como emoción subjetiva que sienten los jugadores, aparece debido a un sentimiento de pérdida de control, causado tanto por elementos planeados y diseñados del sistema de juego como por otros fuera del “círculo mágico” de la experiencia jugable. Además, la frustración no está ligada directamente al desafío que proporciona un juego, sino que viene ligada a la pérdida de claridad, sentimientos de ansiedad o aburrimiento, y falta de motivación causada por una mala moderación del reto propuesto.

Por otro lado, la claridad de las acciones ocurridas en el juego recae en los sistemas de *feedback* implementados en el juego, tanto visuales, sonoros como kinestésicos, que forman una parte imprescindible de la claridad de lectura de los acontecimientos de la experiencia de juego. Muchos ejemplos de *feedback* presentados en el marco teórico del juego están presentes en el sistema de combate presentado en este proyecto.

Adicionalmente, el trabajo no interpreta las mecánicas de mitigación de la frustración como una solución clínica sino como un fenómeno subjetivo de la experiencia de juego.

Una vez comprendidos los aspectos característicos que forman el sentimiento de frustración, se desarrollaron las mecánicas de reducción de la frustración con el fin de permitir al jugador recuperar el control de la experiencia de juego y mejorar la claridad de lectura de los sistemas sin reducir el reto que presenta la experiencia jugable de prueba.

Finalmente se aborda la recogida y el análisis de datos de las evaluaciones de los jugadores voluntarios como un proceso mixto que integra cuestionarios, observación directa y entrevistas semiestructuradas para extraer la mayor cantidad de información posible y su aplicación como mejora en el sistema de manera iterativa.

5.3. Hallazgos empíricos y prácticos

Durante las iteraciones de la fase de desarrollo, pudimos observar cómo cada mecánica nueva que era aplicada afectaba a la experiencia global de los jugadores, siendo especialmente interesante el efecto que provocó la implementación en los jugadores de las partículas de golpe en el impacto en los enemigos. Debido a la rapidez de aparición y desaparición del evento, sumado a otros efectos como la vibración de cámara y mando, entre otros; muchos jugadores sentían que el punto de aparición de las partículas se colocaba automáticamente en el punto donde el jugador golpeaba, casi como si se hubiese programado la aparición de las partículas en el punto concreto del impacto en el enemigo. La realidad es que las partículas simplemente aparecían en el centro del personaje enemigo en todos los impactos, lo que mostró que algunos jugadores rellenaban en su cabeza algunos detalles del sistema cuando sentían que el resto de los efectos eran acordes.

Esta situación se repitió durante las iteraciones de la fase de comprobación, donde descubrimos que muchos jugadores sentían la experiencia de juego como un todo general y mostraban dificultades para explicar o calificar ciertos aspectos concretos del sistema de combate cuando eran preguntados.

De la misma manera que el sistema de combate fue añadiendo y puliendo las mecánicas de mitigación de la frustración, las respuestas de las encuestas fueron aumentando sus calificaciones en cuestiones referentes al control y la satisfacción.

Sin embargo, el daño y la sensación de reto que recibían los jugadores en la partida no han variado demasiado según fueron pasando las iteraciones. Esto es especialmente relevante al tener en cuenta la mecánica de mitigación de la frustración implementada que recuperaba la vida de los jugadores una vez terminaban un encuentro de combate según el valor de sus impactos recurrentes. Es por ello que podemos asegurar que el reto propuesto en la experiencia de juego se ha mantenido con el paso de las iteraciones.

Finalmente, es remarcable el aumento del *feedback* positivo que se incrementó una vez que fueron aplicados al sistema los efectos visuales que tenían como objetivo mejorar la claridad de las acciones del sistema, tanto las del jugador como las de los enemigos y elementos del entorno. Por tanto, es correcto asumir que el *feedback* aplicado en pos de la claridad de lectura del sistema de combate ha mejorado la sensación de juego y ha facilitado el entendimiento de las mecánicas de juego.

5.4. Limitaciones

Este trabajo de fin de grado ha sido desarrollado en siete meses, desde su concepción hasta su versión final como un proyecto que debía conciliarse con las obligaciones académicas del resto de asignaturas del último curso de Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas de Florida Universitaria.

El alcance del prototipo es limitado y no es ni busca ser un videojuego comercial completo así como la muestra de jugadores que han podido evaluar el sistema de combate es reducida y no comparable a el trabajo de testeo que tendría un sistema de combate para un videojuego AAA.

Las encuestas, y por tanto su resultado, se ven manipulados por la percepción subjetiva de los participantes al momento de responder a las preguntas y no podemos asegurar la neutralidad de los jugadores hacia el prototipo, tanto positiva como negativamente. Además, ha sido imposible generar un entorno estéril o tranquilo para todos los tests del prototipo, por lo que diferentes entornos pueden causar cambios en la percepción de ciertos aspectos del proyecto.

Del mismo modo, la evaluación sobre la frustración se basa en la percepción subjetiva de los jugadores y no en mediciones clínicas o fisiológicas.

5.5. Líneas de trabajo futuro

Como trabajos futuros se plantea aplicar el sistema de combate y mecánicas de mitigación de la frustración presentadas en este trabajo de fin de grado en un videojuego comercial o desarrollar una herramienta para *Unity Asset Store* que permita la aplicación de los sistemas presentados de manera modular para otros proyectos similares.

También se plantea realizar comparaciones controladas entre diferentes versiones del sistema de combate con el fin de analizar mejor cómo interaccionan las mecánicas implementadas en entornos distintos, alejadas de los límites de alcance y recursos de un trabajo de fin de grado. Este estudio permitiría un acercamiento metodológico diferente al tomado por diseñó para ser coherente con los objetivos de este trabajo, que es activamente lineal, y permitiría buscar mejores balances en opciones disidentes y diferentes que no se podían tomar con la metodología aplicada.

6. Bibliografía

Alexandrovsky, D., Gerling, K., Opp, M. S., Hahn, C. B., Birk, M. V., & Alsheail, M. (2024). Disengagement From Games: Characterizing the Experience and Process of Exiting Play Sessions. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CHI PLAY), 1–27. <https://doi.org/10.1145/3677066>

Ballou, N., & Deterding, S. (2023). “I Just Wanted to Get It Over and Done With”: A Grounded Theory of Psychological Need Frustration in Video Games. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(CHI PLAY), 217–236. <https://doi.org/10.1145/3611028>

Bokstam Wilhelm, E., & Hagsten, M. (2023). Exploring the effects of a challenging video game: A case study on Dark Souls III (H. Koenitz, Ed.) [Bachelor Thesis 30 HP Exploring the effects of a challenging video game: A case study on Dark Souls III]. <https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1944406/FULLTEXT01.pdf>

Boulton, A. (2021). *Generating Engagement With Video Games Through Frustration And Hindrance* (Doctoral dissertation, University of Bath). <https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/219646712/AdamBoultonThesis.pdf>

Cook, D. (2006). What are game mechanics? *Lostgarden*. <https://lostgarden.com/2006/10/24/what-are-game-mechanics/>

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: the Psychology of Optimal Experience* (1st ed.). Harper and Row.

DeFalco, J. A., Rowe, J. E., Paquette, L., Georgoulas-Sherry, V., Brawner, K., Mott, B. W., Baker, R. S., & Lester, J. C. (2018). Detecting and Addressing Frustration in a Serious Game for Military Training. 28(2), 152–193. <https://doi.org/10.1007/s40593-017-0152-1>

Dealessandri, M. (2021, July 29). How do you make hitting something fun? *GamesIndustry.biz*. <https://www.gamesindustry.biz/how-do-you-make-hitting-something-fun>

Haehn, L., Schlittmeier, S. J., & Böffel, C. (2024). Exploring the Impact of Ambient and Character Sounds on Player Experience in Video Games. *Applied Sciences*, 14(2), 583. <https://doi.org/10.3390/app14020583>

Shikhar Juyal. (2021). An Exploration into “Perceived Sense of Challenge” in Level Design for fast paced Casual Mobile Games. 2021 IEEE Conference on Games (CoG), 1–8. <https://doi.org/10.1109/CoG52621.2021.9619022>

Kajala, N. (2022). Designing a combat system for 3D video game : project: Ripple in Dimensions. Urn.fi. <http://www.theseus.fi/handle/10024/746542>

Kumari, S., Deterding, S., & Freeman, J. (2019). The Role of Uncertainty in Moment-to-Moment Player Motivation. Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play. <https://doi.org/10.1145/3311350.3347148>

Lin, Z., Duan, H., Wen, Z. A., & Cai, W. (2022). What Features Influence Impact Feel? A Study of Impact Feedback in Action Games. ArXiv.org. <https://arxiv.org/abs/2208.06155>

Mattiassi, A. D. A. (2019). Fighting the game. Command systems and player-avatar interaction in fighting games in a social cognitive neuroscience framework. Multimedia Tools and Applications, 78(10), 13565–13591. <https://doi.org/10.1007/s11042-019-7231-2>

Miller, M. K., & Mandryk, R. L. (2016). Differentiating in-Game Frustration from at-Game Frustration using Touch Pressure. Proceedings of the 2016 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces. <https://doi.org/10.1145/2992154.2992185>

Pichlmair, M., & Johansen, M. (2021). Designing Game Feel. A Survey. IEEE Transactions on Games, 14(2), 1–1. <https://doi.org/10.1109/tg.2021.3072241>

Sakyeve, T. (2025). Game Difficulty Balancing: Adaptive Difficulty and Its Effect on Player Experience. <https://doi.org/10.20944/preprints202511.2251.v1>

Sauro, J. (2010). A Practical Guide to Measuring Usability 72 Answers to the Most Common Questions about Quantifying the Usability of Websites and Software. <https://measuringu.com/wp-content/uploads/2017/05/QuantitativeUsabilityTestOnline.pdf>

Sauro, J., Lewis, J. R., Amsterdam, E., & Morgan Kaufmann Publishers. (2012). Quantifying the user experience : practical statistics for user research. Elsevier/Morgan Kaufmann, Cop.

Swink, S. (2008). Game feel a game designers’s guide to virtual sensation. Amsterdam Morgan Kaufman Publishers.

Zuin, G. L., Macedo, Y. P. A., Chaimowicz, L., & Pappa, G. L. (2016). Discovering Combos in Fighting Games with Evolutionary Algorithms. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2016. <https://doi.org/10.1145/2908812.2908908>

7. Índice de figuras y tablas

Figura 1. Esquema de Estado de Flujo (Mihaly Csikszentmihalyi), The Flow (1990), p. 74.....	6
Tabla 1. Tipos y descripción de sistemas de feedback.....	9
Tabla 2. Síntesis de mecánicas de mitigación de la frustración.....	12
Figura 2. Diagrama de flujo de acción del jugador y reacción del sistema.....	24
Figura 3. Tercera iteración de tiempos de animación según combo.....	25
Figura 4. Esquema de las mecánicas de mitigación de la frustración.....	26
Figura 5. Esquema de habilidades de combate del jugador.....	28
Figura 6. Diagrama de flujo de la máquina de estados del jugador.....	30
Figura 7. Esquema de las conexiones entre los guiones de código de la implementación del sistema.....	31
Figura 8. Esquema del funcionamiento del código del sistema de combos.....	32
Tabla 3. Tabla de Iteraciones.....	40
Figura 9. Comparativa de preguntas similares entre las iteraciones 0 y 7.....	41
Tabla 4. Síntesis de cambios y resultados entre versiones.....	43
Figura 10. Ataque pesado.....	45
Figura 11. Habilidad de gancho.....	45
Figura 12. Habilidad de desvío.....	45
Figura 13. Mecánica de mitigación habilidad ataque en área.....	45
Anexo I. Tabla de clasificación de sistemas de feedback (Pichlmair & Johansen ,2021).....	54
Anexo II. Tabla de la recogida de datos y metodología.....	56
Anexo III. Implementación del sistema de combate.....	56
Anexo IV. Encuestas a los Participantes.....	65
Anexo V. Contribución al ODS 3. Salud y bienestar.....	67

8. Anexos

Anexo I

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE *FEEDBACK*

Categoría	Elemento de Diseño	Physicality	Amplification	Support
Movement and Actions	Basic Movement	•		
Movement and Actions	Gravity	•		
Movement and Actions	Terminal Velocity			•
Movement and Actions	Coyote Time			•
Movement and Actions	Invincibility Frames			•
Movement and Actions	Corner Correction			•
Movement and Actions	Collision Shapes	•		•
Movement and Actions	Button Caching			•
Movement and Actions	Spring-locked Modes	•		•
Movement and Actions	Assisted Aiming			•
Event Signification	Screen Shake	•	•	•
Event Signification	Knock-back & Recoil	•	•	
Event Signification	One-shot Particle Effects		•	•
Event Signification	Cooldown Visualisation		•	•
Event Signification	Ragdoll Physics	•	•	•

Event Signification	Colour Flashing	•	•
Event Signification	Impact Markers	•	•
Event Signification	Hit Stop	•	•
Event Signification	Audio Feedback	•	•
Event Signification	Haptic Feedback	•	•
Time Manipulation	Freeze Frames	•	•
Time Manipulation	Slow Motion	•	•
Time Manipulation	Bullet Time	•	•
Time Manipulation	Instant Replays	•	•
Persistence	Trails		•
Persistence	Decals & Debris		•
Persistence	Follow-Through	•	•
Persistence	Fluid Interfaces	•	•
Persistence	Idle Animations		•
Scene Framing	Highlighting		•
Scene Framing	Dynamic Camera	•	•

(Pichlmair, M., & Johansen, M. ,2021)

Anexo II

TABLA DE LA RECOGIDA DE DATOS Y METODOLOGÍA

Fase	Técnica	Objetivo	Datos recogidos	Tipo de dato
Sesión de juego	Observación directa	Detectar momentos de frustración y pérdida de control	Bloqueos, reinicios, repeticiones, reacciones verbales	Cualitativo
Post-sesión	Entrevista semiestructurada	Profundizar en la experiencia subjetiva	Opiniones, sensaciones, causas de frustración	Cualitativo
Post-sesión	Cuestionario (escala 1-7)	Medir percepción del combate	Frustración, control, fluidez	Cuantitativo
Durante el combate	Métricas internas del sistema	Analizar comportamiento real	Tiempo por combate, daño recibido, uso de ayudas	Cuantitativo
Iteraciones posteriores	Comparación entre versiones	Evaluar impacto de mecánicas de mitigación	Diferencias de comportamiento y percepción	Mixto

Anexo III

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMBATE

Detección de Enemigos

Se lanza una **Spherecast** de 2 metros de radio, en **PlayerDirection**, que detecta Objetos de **Layer Enemies**. Y se guarda en la variable **CurrentTarget**.

PlayerDirection = Hacia donde apunta el jugador con el gatillo izquierdo, que marca el movimiento, con relación a la **Cámara**.

Si no se apunta con el gatillo, el valor es **Forward** en relación a la **Cámara**.

En caso de no encontrar nada con la **Spherecast**, se lanza un **Overlap Sphere** en el jugador, de 5 metros de radio, con la misma finalidad.

Si no se encuentra nada se ejecuta **DisableCurrentTarget();**

DisableCurrentTarget()

DisableCurrentTarget() nulifica la variable **CurrentTarget** si el **Lock-ON** está desactivado y no se ha **Bloqueado el Target**.

Máquina de Estados

El jugador tiene varios estados entre los que cambia para ejecutar varias acciones:

Idle, Walking, Running, Falling, Dashing, PushAttack, LightAttack, HeavyAttack, Stunned, Shoot, Parry, AreaAttack y FinisherAttack.

Idle, Walking, Running y Falling son estados que deben comprobarse constantemente, por lo que están en el **Update()** de la clase Monobehaviour para transicionar de uno a otro mientras que el resto pueden estar en la función **UpdateState()**, pues se llaman una sola vez.

Las condiciones básicas de cambio entre estados se hacen directamente en los métodos suscritos del New Input System. Si una función requiere saltar a otro estado automáticamente se deja ese trabajo a la función en sí. Del mismo modo que hacemos con la activación y desactivación de componentes importantes.

Idle

- No activa la **Animación Idle**, ese trabajo corresponde al Animator del personaje.
- Configura el valor de movimiento del **Animator**

Si no hay una **animación de ataque** activa, se lanza un **SphereCast** al suelo debajo del jugador, de 0.5 metros de radio, que solo afecta a la **Layer Default**.

Si no toca Objetos de **Tag "Level"** el personaje cae, aplicando una gravedad explicada en el estado **Falling**.

- Si el movimiento es mayor a cierto punto pasamos al **estado Walking**
Pero **solo** si el **Character Controller** está activo.

Walking

- Configura el valor de movimiento del **Animator**

El personaje se mueve en PlayerDirection.

Como se usa **Root Motion** del **Animator**, el movimiento del player se dirige por las animaciones.

Si la **rotación** del personaje no está **bloqueada**, el jugador también rota hacia esa dirección.

Se lanza un **SphereCast** al suelo debajo del jugador, de 0.5 metros de radio, que solo afecta a la **Layer Default**.

Si no toca Objetos de **Tag "Level"** el personaje cae, aplicando una gravedad explicada en **Falling**.

- Si el movimiento es mayor a cierto punto pasamos al **estado Running**
- Si el movimiento es 0 pasamos al **estado Idle**

Running

- Configura el valor de movimiento del **Animator**

El personaje se mueve en PlayerDirection.

Como se usa **Root Motion** del **Animator**, el movimiento del player se dirige por las animaciones.

Si la **rotación** del personaje no está **bloqueada**, el jugador también rota hacia esa dirección.

Se lanza un **SphereCast** al suelo debajo del jugador, de 0.5 metros de radio, que solo afecta a la **Layer Default**.

Si no toca Objetos de **Tag "Level"** el personaje cae, aplicando una gravedad explicada en **Falling**.

- Si el movimiento es mayor a cierto punto pasamos al **estado Running**

Falling

- Aplica Gravedad al jugador si el **CharacterController** está activo.

Comprueba constantemente el suelo con un **SphereCast** al suelo debajo del jugador, de 0.5 metros de radio, que solo afecta a la **Layer Default**.

Si el suelo resulta ser un enemigo, aplicamos un empuje al jugador para alejarlo horizontalmente del enemigo. De este modo solucionamos problemas que dejen al jugador atascado.

Si el suelo tiene el **Tag "Level"** volvemos al estado **Idle**.

Dashing

- Se desactivan las animaciones de los ataques, **permitiendo interrumpirlas**.
- Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción
- Configura el input de **Light Attack** a falso para preparar el ataque con empuje.
- Espera el tiempo de la animación

Si el jugador ha pulsado el input de **Light Attack** se efectúa el ataque de empuje en el **estado de Push Attack**.

- Tras un **Dash Cooldown**, se reactiva la posibilidad de ejecutar la acción.
- Si no se pasa al **estado Push Attack**, pasamos al **estado Idle**.

Debido a que **Push Attack** y **Light Attack** usan el mismo input, su activación se basa en la activación del bool **playerIsLightAttackingInput**

Push Attack

Esto es un **Animation Event**

- Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción.
- Desactiva el PlayerController.
- **MoveToTarget()**.
- Animación de Ataque.
- Se reactiva la posibilidad de ejecutar la acción.
- Al terminar la acción, pasamos al **estado Idle**.

Light Attack

- Bloquea el Target
- Bloquea la repetición de los inputs mientras ocurre la acción
- Si ya hay una animación ejecutándose, se guarda el ataque como variable para usarse en **EndingAttackAnimation()**. Sino:
 - Desactiva el **Character Controller**
 - **MoveToTarget()**.
 - Siguiendo la información sobre la **Clase Attack**, se chequea si el su struct Combo tiene continuación en la variable **LightAttackContinue**, para preparar el siguiente ataque posible del jugador.
 - Animación de Ataque.
 - Desactiva la **rotación del jugador**.
- **EndingAttackAnimation()**. Esto es un **Animation Event**
- Activa la **rotación del jugador**. Esto es un **Animation Event**
- Se reactiva la posibilidad de ejecutar la acción.
- Tras un tiempo, pasamos al **estado de Idle**.

Heavy Attack

- Bloquea el Target
- Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción.
- Si ya hay una animación ejecutándose, se guarda el ataque como variable para usarse en **EndingAttackAnimation()**. Sino:
 - Desactiva el **Character Controller**

- **MoveToTarget()**.
- Siguiendo la información sobre la **Clase Attack**, se chequea si el su struct Combo tiene continuación en la variable **LightAttackContinue**, para preparar el siguiente ataque posible del jugador.
- Animación de Ataque.
- Desactiva la **rotación del jugador**.
- **EndingAttackAnimation()**. Esto es un **Animation Event**
- Activa la **rotación del jugador**. Esto es un **Animation Event**
- Se reactiva la posibilidad de ejecutar la acción.
- Tras un tiempo, pasamos al **estado de Idle**.

El estado Stunned se llama directamente desde el OnTriggerEnter.

Stunned

- Desactiva cualquier **animación** que esté en curso, interrumpiendo cualquier acción permitida.
- Animación de Stunned
- Tras un **cooldown**, pasamos al **estado Idle**.

AreaAttack

Si el jugador tiene más vida que la variable **maxHealth** se acumula la vida en módulos de vida adicionales. Esto corresponde al **Sistema del ataque en área**.

Al pulsar el **Input de Disparo**, si el jugador tiene al menos un módulo de vida entero y tiene rellena la variable **CurrentTarget**:

- Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción.
- Bloquea el Target.
- La vida se vacía el módulo de vida.
- Se actualiza la vida del jugador en **GUI Manager**.
- Rota el jugador hacia el Target.
- Animación de Disparo.
- Se hace una llamada al agente que ejecuta el disparo. en el guión de código Pigeon Companion.
- Al pasar un tiempo, pasamos al **estado Idle**.
- Se desbloquea la repetición del input

En caso de no tener un módulo entero, pasamos al **estado Idle**.

Parry

- Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción.
- Animación de Parry.
- Tras el tiempo de acción de la animación, pasamos al **estado Idle**.

Si el jugador recibe un golpe de un enemigo en **On Trigger Enter** mientras está en el estado de parry:

- Chequea el ángulo entre el jugador y el enemigo para ver si el jugador está mirando al enemigo.
- Si es el caso, se incrementa el DEUS EX y se Actualiza la **Barra de ataque final** en **GUI Manager**
 - El enemigo atacante entra en estado de ParryStunned.

- Sino es alguno de los casos, el jugador recibe el ataque y pasa al **estado Stunned**. Todo explicado en **On Trigger Enter**.

Hook

- Si tiene rellena la variable **CurrentTarget**:
- Bloquea el Target
- Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción.
- Desactiva el **Character Controller**
- El personaje detecta enemigos en PlayerDirection.
- Si no encuentra Target o el Target no es válido:
 - Reanuda al jugador.
 - Activa el **Character Controller**
 - Se desactivan las animaciones de los ataques, **permitiendo interrumpirlas**.
- Si encuentra Target:
 - Animación de Hook
 - Discierne qué tipo de Target está seleccionando.
 - Se activan las animaciones de los ataques, **no permitiendo interrumpirlas**.
 - Animación de hilo enganchado.
- **HookMovement()** que es un **Animation Event** -> **HookMoveToTarget()**.
- **EndingAttackAnimation()**. Esto es un **Animation Event**
- Activa la **rotación del jugador**. Esto es un **Animation Event**
- Se desbloquea la repetición del input.
- Al pasar un tiempo, pasamos al **estado Idle**.

FinisherAttack

- Si el jugador tiene suficiente valor en la variable de barra de Finisher y la Cámara está en Lock-On a un enemigo:
 - Bloquea la repetición del input mientras ocurre la acción.
 - Bloquea del Target
 - Desactiva el **Character Controller**.
 - Aseguramos que el Target es un Enemigo.
 - Activamos animaciones de ataque, **no permitiendo interrumpirlas**.

- Actualizamos el Valor de **ataque final** del player y su **Barra de ataque final** en **GUI Manager**.
- Animación ataque final.
- Bloquea el movimiento del enemigo.
- Desactiva la **habilidad de Dash**
- Rota y Mueve al jugador a la posición cercana al enemigo.
- Pasamos a **estado Idle**.
- Aplicamos **Feedback** Visual, Sonoro y Kinestésico y cambiamos de **cámara** con **GUI Manager, Game Manager**. Esto es un **Animation Event**
- Reactivamos la **cámara original** de jugador mediante prioridades, reactivamos el **Character Controller**, activamos la **habilidad de Dash**, y desactivamos el **Feedback** y las animaciones de ataque. Finalmente desbloqueamos al Target. Esto es un **Animation Event**
- Si no es el caso, pasamos al **estado Idle**.

On Trigger Enter

Si el jugador recibe un golpe de un Enemigo, del tipo que sea, y **no** está en **estado de parry**:

- El jugador recibe daño.
- Se activa Feedback Visual y Kinestésico
- Se Actualiza la **Barra de Vida** en **GUI Manager**
- Se Chequea si el player ha muerto en **Game Manager**
- Se activa el **estado de stunned**
- Se incrementa el DEUS EX y se Actualiza la **Barra de DEUS EX** en **GUI Manager**

Cuando te golpean se activa una **Coroutine** que hace al jugador invulnerable por un periodo de tiempo.

Si el jugador toca un **Health Orb**, se destruye el Health Orb y se suma a su vida normal.

Si la vida excede la cantidad máxima, no afecta al **Sistema Plot Armor**.

Attack Properties

Attack Class

Contiene la información de los parámetros de daño, fuerza de empuje, animación y si es un Light Attack o Heavy Attack.

Además guarda información de sus ramificaciones en combos en un struct.

Move To Target

- Se bloquea la repetición de la acción mientras se ejecuta el movimiento
 - En tal caso, desbloquea el **Target**, activa el **CharacterController**, vacía la variable **CurrentTarget**. Deteniendo la función.
- Si el Target es un enemigo, se paraliza.
- Si el Target es un enemigo volador, que no está en el suelo, causa impactos.
- Capta la distancia entre el jugador y el enemigo.
- Busca un punto cercano, y mueve el jugador a la posición.
- Al llegar, activa la repetición de la acción, el **Character Controller**, la **Habilidad de Dash**.
- Desactiva el Bloqueo de Target.

Hook Move To Target

- Se bloquea la repetición de la acción mientras se ejecuta el movimiento
 - En tal caso, desbloquea el **Target**, activa el **CharacterController**, vacía la variable **CurrentTarget**. Deteniendo la función.
- Bloquea la **Habilidad de Dash**.
- Animación de Tensar Hilo
- Detecta el Tipo de Target:
 - **Enemigo**
 - Capta la Distancia entre el jugador y el enemigo
 - Si es **Enemigo Volador**, llama a su función de **Crash()** ,si la distancia no sobrepasa un valor, activa el **Character Controller**, la **Habilidad de Dash** y la Animación de Recogida de Hilo.
 - Desactiva el Bloqueo de Target.
 - Si no lo es, busca un punto cercano al enemigo, si la distancia no sobrepasa un valor, mueve al jugador a esa posición. Al llegar, activa la repetición de la acción, el **Character Controller**, la **Habilidad de Dash** y la Animación de Recogida de Hilo.
 - Desactiva el Bloqueo de Target.
 - **Objeto el cual el jugador estira de él**
 - Llama a su función **ObjectFunction()** de la clase Grappleable Object.
 - Animación de Recogida de Hilo
 - Desactiva el Bloqueo de Target.
 - **Objeto al cual el jugador se estira hacia él**
 - Capta la distancia entre el jugador y el objeto
 - Busca un punto Cercano
 - Rota al jugador hacia la posición

- Mueve al jugador hacia la posición y al llegar, activa la repetición de la acción, el **Character Controller**, la **Habilidad de Dash** y la Animación de Recogida de Hilo y desactiva el Bloqueo de Target.

Ending Attack Animation

- Desbloquea las animaciones de ataques.
- Activa el Character Controller
- Usa la variable guardada de ataque para efectuar automáticamente un Light Attack o Heavy Attack. En caso de no haber ninguna, se activa una corrutina que hace las mismas comprobaciones una última vez tras 0.5 segundos de pausa. En caso de tener ambas variables vacías, se hacen nulas.

Camera Lock-ON

Tomando la distancia entre el jugador y el Target, Activa el **Target Gizmo** y activa la configuración de la cámara o activación de cámara necesaria para tener hacer el Lock-ON.

Para cambiar de Target de enemigo, se hace conexión con una lista enemigos.

Cuando el jugador se aleja del **CurrentTarget** más de 15 metros, el **Lock-ON** queda desactivado.

Force Camera

Configura las posiciones de la cámara, para centrarse enfrente del personaje.

Target Bloqueado

El target está bloqueado cuando una acción requiere que se ejecute por completo sin un cambio de Target intermedio.

Si el **Target está bloqueado**, la **Detección de Enemigos** está desactivada.

Donde se bloquea el target:

- Ataque Ligeros
- Ataques Fuertes
- Ataque de Área
- Habilidad de Gancho
- Ataque Final

Anexo IV

ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES

A los participantes de las encuestas de la fase de comprobación del sistema se les presentó, mezclando preguntas de carácter cualitativo y cuantitativo, estas preguntas y escalas likert.

¿Con qué sistema de control has jugado? (respuesta cerrada)

He sentido que tenía control sobre el personaje durante la partida. (1 - 7)

El personaje responde correctamente a los inputs que le he dado. (1 - 7)

Las habilidades del jugador son coherentes y tienen sentido entre sí. (1 - 7)

He entendido las mecánicas de combate con facilidad, incluso las que no tienen un botón asociado. (1 - 7)

He entendido con facilidad los tres combos que puede hacer el personaje (1 - 7)

En los combos, siento que las combinaciones de los botones son adecuadas (1 - 7)

Mis acciones tienen consecuencias visibles y comprensibles en el juego. (1 - 7)

Las acciones de los enemigos son legibles y aportan un feedback adecuado. (1 - 7)

Los efectos (partículas, vibración, sonidos...) aportan a la sensación de combate y son satisfactorios. (1 - 7)

¿Cómo describirías el ritmo del sistema de combate? (1 - 7)

¿Cambiarías algo del sistema de control para mejorarlo? (respuesta abierta)

¿Ha habido algún momento del juego que te haya resultado especialmente satisfactorio? (respuesta abierta)

Los resultados de las escalas Likert pueden cuantificarse y compararse mediante una tabla

	Núm. Respuestas	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5	Pregunta 6	Pregunta 7	Pregunta 8	Pregunta 9	Pregunta 10
Iteración 5-6	12	5.667	5.75	6.417	5.833	6.333	6.333	6	5.5	6	4.916
Iteración 7	8	6.375	6.625	6.625	6.375	6.375	6.625	6.5	5.75	6.75	4.5
Iteración 8	6	6.166	6.333	6.833	6.5	7	7	6.5	6.667	6.833	5.167

Como anotación, en las primeras fases del proyecto se hizo uso de otra encuesta para localizar las necesidades y carencias del sistema. Esta encuesta no figura en la tabla anteriormente mostrada en consecuencia a las diferencias entre las preguntas de aquella primera encuesta con las versiones modernas.

Otro dato interesante a tener en cuenta en respecto a los datos recogidos gira alrededor del dispositivo de control usado por los jugadores voluntarios. Este dato es determinante a la hora de contextualizar las respuestas del jugador en cuanto a sensación de juego y *feedback*, Pues el tipo de respuesta que emite el sistema con algunos efectos y acciones del jugador y del entorno varía según el dispositivo utilizado.

Estas son las gráficas circulares de los dispositivos usados por los jugadores ordenados por iteraciones del sistema:

Donde el mando de consola *Sony Dualshock* es representado por el color rojo, el *Xbox Wireless Controller* por el azul, el teclado y ratón por el naranja y cualquier otro dispositivo por el morado.

Anexo V

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Grado de relación del Trabajo Fin de Grado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				X
ODS 2. Hambre cero.				X
ODS 3. Salud y bienestar.		X		
ODS 4. Educación de calidad.				X
ODS 5. Igualdad de género.				X
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				X
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				X
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				X
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				X
ODS 10. Reducción de las desigualdades.			X	
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				X
ODS 12. Producción y consumo responsables.				X
ODS 13. Acción por el clima.				X
ODS 14. Vida submarina.				X
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				X
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				X

REFLEXIÓN SOBRE LA RELACIÓN DEL TFG CON LOS ODS

ODS con mayor relación:

Salud y bienestar, en concreto el objetivo 3. 4: Salud mental y bienestar emocional

Reducción de las desigualdades, en concreto el objetivo 10.a - Principio del trato especial y diferenciado.

Justificación de la relación:

Este trabajo de fin de grado y proyecto se relaciona con el ODS 3 en la medida que propone experiencias de juego menos frustrantes y más respetuosas con el bienestar de los jugadores desde su entendimiento en términos de experiencia subjetiva, reducción de la frustración causada, entre otros, por la pérdida de control y disfrute del juego.

Además, el trabajo incluye mecánicas enfocadas en otorgar facilidades a jugadores con mayores dificultades que a aquellos que puedan enfrentar los desafíos del juego con facilidad.

Contribución del TFG:

El proyecto tiene como uno de sus objetivos, implementar mecánicas de mitigación de la frustración, por lo que se han desarrollado mecánicas y dinámicas enfocadas a generar experiencias más frustrantes e igualitarias para todos los jugadores.

Limitaciones y alcance de la contribución:

Desde un entendimiento en términos de experiencia subjetiva, el trabajo implementa mecánicas con la finalidad de reducir la frustración causada por la pérdida de control y aplica sistemas con tal de resultar accesible para diversos tipos de jugadores.